

Université Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi – Rabat

Mémoire de fin d'étude en vue d'obtenir le diplôme en
Master spécialisé : **Etudes diplomatiques**

Sous le thème :

**Relations Sino-Africaines : une étude des interactions
économiques et politiques dans un contexte de
recomposition des équilibres géopolitiques**

Préparé par : KHOUNY Khanpangna

Sous la direction de : PR. Nidal OUKACHA

Membres de jury :

Pr. Amal KHIDAR

Pr. Aicha OUSAMINE

Pr. Mohamed JEBBOUR

Pr. Nidal OUKACHA

Année universitaire : 2024-2025

A mes deux parents, KHOUNSY Bualith et SAVENG SUEKSA Khanphetphila

Pour leur dévouement et amour inconditionnel au fil de longues années

REMERCIEMENT

Tout d'abord, je tiens à exprimer mon profonde gratitude à mon professeur encadrant, **Pr. Nidal OUKACHA**, pour avoir accepté de superviser ce travail. Sa disponibilité constante, la pertinence de ses conseils, ainsi que son soutien bienveillant ont été cruciaux et déterminants dans l'aboutissement de ce projet.

Au-delà de ce mémoire, je lui suis particulièrement reconnaissant pour l'influence positive depuis mon intégration en droit au Maroc, lorsqu'il était mon professeur en première année. C'est un privilège d'avoir été guidé par un enseignant dont j'admire la rigueur, la passion et la générosité intellectuelle depuis même de la licence. Sa précieuse expertise et son engagement a été essentielle pour mener à bien ce projet ambitieux.

Dans la même occasion, je tiens à remercier **Simpara MAHAMADOU N'FA** de sa passion pour les disciplines des relations internationales et sa véritable et sincère intention de m'aider à réussir dans ma carrière future. Ma gratitude s'adresse également à mon frère **Musa ELTOUM MOHAMED** et à mon ami **Sondy MANISENG**, pour leur présence, leurs encouragements constants et leur soutien durant mon séjour au Maroc, notamment pendant les périodes où j'ai traversé des difficultés de santé. Sans eux, non seulement ce mémoire n'aurait pas vu le jour, mais je n'aurais probablement pas eu la chance de faire ce précieux master en Études diplomatiques que j'ai admiré depuis toujours.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des enseignants et du personnel de la FSJES Souissi, Université Mohammed V, pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur expertise. Leur soutien et leur engagement ont été déterminants pour la réussite de mes études universitaires.

SOMMAIRE

Introduction général

PARTIE I : La politique étrangère contemporaine de la Chine en Afrique

Chapitre I : L'Afrique : un partenaire stratégique dans la diplomatie chinoise

Section I : Une influence politique grandissante

Section II : La diplomatie proactive de la Chine en Afrique

Chapitre II : L'essor des échanges économiques et commerciaux

Section I : La structure des échanges sino-africaine

Section II : Les investissements chinoise en Afrique : Nouvelles dynamiques économiques

PARTIE II : La Chine en Afrique : opportunités économiques et tensions géopolitiques

Chapitre I : La BRI en Afrique : un levier d'expansion économique et politique chinoise

Section I : La BRI : objectifs et mécanismes ambitieux

Section II : Les opportunités de la BRI et implications géoéconomiques en Afrique

Chapitre II : Une reconfiguration des rapports de force en Afrique

Section I : La Chine, une alternative aux modèles occidentaux ou un nouveau modèle hégémonique

Section II : La montée des rivalités géopolitiques en Afrique

Conclusion

Bibliographies

Table de matière

LISTE DES ABBREVIATIONS

B3W	Build Back Better World
BAII	Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures
BRI	Belt and Road Initiative
BRICS	Brazil, Russia, India, China, South Africa
CAE	Communauté d'Afrique de l'Est
CDB	China Development Bank
CMOC	China Molybdenum Company
CNOOC	China National Offshore Oil Corporation
CNPC	China National Petroleum Corporation
E-VBAB	Electronic VidyaBharati AarogyaBharati
UE	Union Européenne
UA	Union Africaine
FLN	Front de Libération Nationale Algérien
FOCAC	Forum on China–Africa Cooperation.
GACC	General Administration of Customs of China
IDE	Investissement Direct Étrangère
MDI	Métadonnées du Département International
MOU	Memorandum of Understanding
NDRC	National Development and Reform Commission
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OUA	Organisation de l'Unité Africaine
PCC	Parti Communiste Chinois
PGII	Program for Global Infrastructure and Investissement
RDC	République Démocratique du Congo
RPC	République Populaire de Chine
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
ZANU–PF	Zimbabwe African National Union – Patriotic Front
ZLECAf	Zone de libre-échange continentale africaine
ZTE	Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation

INTRODUCTION GENERALE

La Chine, géant asiatique, est un pays de l'Asie de l'est qui représente à elle seule près d'un cinquième de la population mondiale, avec plus de 1,4 milliard d'habitants et s'étend sur le quatrième plus vaste territoire¹. Elle figure parmi les cinq derniers États officiellement qualifiés de communistes, tout en occupant la deuxième place parmi les puissances économiques mondiales, juste derrière les États-Unis.

Avec une civilisation dont les racines remontent à 4000 ans, la Chine a connu une succession ininterrompue de dynasties impériales, du deuxième millénaire avant notre ère jusqu'au début du XX^e siècle. Cette longue histoire témoigne d'une volonté constante de préserver sa civilisation, sa culture en la protégeant des influences extérieures, ainsi que de nombreux conflits. À partir de la fin du XIX^e siècle, une série d'agressions militaires et diplomatiques, notamment les guerres de l'opium, a nourri sa méfiance vis-à-vis des puissances étrangères².

Affaiblie par des crises internes et soumise à de fortes pressions extérieures, la Chine traverse une période dite instable au début du XX^e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Quatre ans après, la Chine ne peut résister à l'ascension de Mao Zedong, qui proclame la République populaire de Chine (RPC) en 1949, instaurant un régime communiste qui s'ouvre alors à une période marquée par une quête de puissance, ponctuée d'épisodes de fermeture et d'isolement sur la scène internationale.

Ensuite, la fin de l'ère maoïste à la fin de la seconde moitié des années 1970, amorce un tournant décisif, sous l'impulsion de Deng Xiaoping, avec l'introduction d'une « **économie socialiste de marché** »³. En effet, ce choix stratégique ouvre la voie à une intégration progressive à l'économie mondiale et à une croissance soutenue. Bien que cette ascension ne masque pas certaines faiblesses structurelles, elle permet à la Chine de rejoindre rapidement les grandes puissances économiques, tout en adoptant une posture discrète sur le plan politique et diplomatique.

¹ Worldometer, *Chine – Population*, <https://www.worldometers.info/fr/population-mondiale/chine-population/> (page consulté le 3 mars 2025).

² Histoire du Monde, *Guerre de l'opium*, 15 juillet 2015, <https://www.histoiredumonde.net/Guerre-de-l-opium.html> (page consulté le 3 mars 2025).

³ Sophie Kuno, *La construction de l'économie socialiste de marché*, Le Monde, 21 janvier 2004, [en ligne] https://www.lemonde.fr/economie/article/2004/01/21/la-construction-de-l-economie-socialiste-de-marche_349978_3234.html (page consulté le 3 mars 2025).

Malgré cela, la Chine n'a pas été considérée comme un pays pleinement développé, mais ses performances en font un modèle pour de nombreuses nations en développement. Son influence auprès des « pays du sud ⁴ » ne cesse de croître, à mesure que ces derniers aspirent à suivre une trajectoire similaire. Dans ce contexte, malgré son attachement traditionnel à l'autonomie et à une politique tournée vers l'intérieur, la Chine a progressivement renforcé ses relations avec le reste du monde, y compris l'Afrique dès le début des années 1960. Son ancrage croissant sur le continent africain illustre sa remarquable capacité d'adaptation et témoigne de l'évolution qu'elle a su mener au cours des dernières décennies ⁵.

Toutefois, il convient de souligner d'abord que la relation sino-africaine n'est pas récente, elle s'inscrit dans l'histoire de l'échange depuis l'antiquité, dont les premières traces de relations bilatérales remontent à la dynastie Tang (618-907). Par la suite, sous la dynastie Song (960-1279), les échanges maritimes s'intensifient, le passage des navires chinois aux quatre coins de l'océan Indien, expliquant ainsi la présence, de nos jours, d'objets chinois de cette époque dans des régions allant de la Somalie au Mozambique ⁶.

Pourtant, ce n'est qu'au XII^e siècle que furent établies des routes maritimes reconnues pour le commerce de l'ivoire, des bois précieux, de la myrrhe et des carapaces de tortue entre la côte orientale de l'Afrique et le sud de la Chine. Plus tard, entre 1417 et 1431, plusieurs empereurs de la dynastie Ming (1368-1644) envoyèrent des missions commerciales en Afrique de l'Est, qui revinrent en Chine chargées de présents exotiques. Parmi ces trésors figuraient notamment des créatures mythologiques, en réalité des girafes, des zèbres, des lions et d'autres espèces de la faune africaine offertes à la cour Ming comme preuves de la souveraineté céleste de l'empire, démontrant les racines profondes de l'interaction entre la Chine et l'Afrique ⁷.

Dans le cadre des dynamiques contemporaines, la relation sino-africaine a pris une nouvelle dimension, notamment après la victoire du Parti communiste chinois (PCC) en 1949. À cette époque, le monde était en passe de fragmenter en deux blocs, transformant les rapports de force en bouleversant les équilibres géopolitiques traditionnels. Par la suite, en avril 1955, la conférence de Bandung a marqué un petit tournant à travers l'entrée sur la scène

⁴ Pays du sud est un concept qui désigne les pays caractérisés par l'indice de développement humain et le produit intérieur brut par habitant faible.

⁵ Cédric Le Goff, *La politique chinoise en Afrique*, École de guerre, 2017

⁶ Pedro Miguel Amakasu Raposo de Medeiros Carvalho, David Arase and Scarlett Cornelissen, *Routledge handbook of Africa-Asia relations*, Londres, Routledge, 2017, p.169.

⁷ Ibid.

internationale des pays du sud dont la plupart sont les pays asiatiques et africains, auxquels la Chine déclare appartenir.

La conférence de Bandung est largement perçue comme l'acte fondateur du mouvement des non-alignés, considérée comme la toute première conférence afro-asiatique. Pendant cette conférence transcontinentale, les « Cinq principes de coexistence pacifique » proposés par RPC sont intégrés aux « Dix principes de Bandung »⁸. En effet, ces cinq principes étaient une partie essentielle de la politique de la Chine provenant du Zhou Enlai, Premier ministre de la RPC entre 1949-1976, dans le cadre du Traité sino-indien au Tibet, connu sous le nom de Panchsheel.

Ces principes comprennent le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, l'égalité, le bénéfice mutuel et la coexistence pacifique. La conférence de Bandung a été un triomphe personnel pour Zhou Enlai et un tournant pour la diplomatie chinoise, y compris sa relation avec l'Afrique⁹. Autrement dit, cette conférence est l'amorce d'une politique chinoise qui vise à arracher le monde afro-asiatique à l'impérialisme, ainsi que la prise en compte de l'Afrique dans les préoccupations chinoises.

Durant cette période, la Chine s'employa à promouvoir un communisme d'inspiration chinoise dans la région, en apportant son soutien considérable aux mouvements indépendantistes africains, principalement par la fourniture d'équipements militaires et la formation de combattants. L'exemple du Front de libération nationale algérien (FLN), créé en 1954, est particulièrement clair. Pékin a offert un soutien rhétorique et renforcé ses contacts avec les révolutionnaires algériens, qui ont remporté la victoire contre la France en 1962¹⁰.

Parallèlement à son soutien politique et militaire, la Chine a envoyé également des médecins, des infirmiers et des techniciens afin d'assister les nations africaines, tout en finançant de nombreux projets d'infrastructure, parmi lesquels l'imposant chemin de fer

⁸ Tirthankar Chanda, *La conférence de Bandung, tournant historique pour les pays du Sud*, rfi, 18 avril 2025 <https://www.rfi.fr/fr/connaissances/20250418-la-conf%C3%A9rence-de-bandung-tournant-historique-pour-les-pays-du-sud> (page consulté le 3 mars 2025).

⁹ Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, *China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence*, 31 mai 2024, https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/wjls/3604_665547/202405/t20240531_11367542.html (page consulté le 3 mars 2025)

¹⁰ David H. Shinn and Joshua Eisenman, *China and Africa : a century of engagement*, University of Pennsylvania Press, 2012, p.9.

Tanzanie-Zambie, long de 1860 km et désormais érigé en symbole de l'amitié sino-africaine. Qui plus est, à l'origine, la majeure partie de cette aide était accordée à titre gratuit. Nombreux furent ceux qui considéraient cette générosité comme un lourd fardeau pour la Chine, notamment dans les années 1960, lorsque le pays traversait une période de famine et de troubles internes. Toutefois, ces efforts portèrent leurs fruits en permettant à la Chine de rallier le soutien des nations africaines au sein des instances multilatérales¹¹.

À titre d'exemple, lorsque 26 États africains ont voté en faveur de la résolution 2758 à l'Assemblée générale des Nations-Unies (AG) qui a permis la RPC de remplacer Taiwan comme seul représentant légitime de la Chine aux Nations-Unies (ONU). Ce soutien africain a marqué un tournant diplomatique dans la relation sino-africaine¹².

En 1976, toujours sous l'impulsion de Deng Xiaoping, la Chine a mis en place la politique économique de « **Ouverture et réforme** » (Reform and Opening-up) qui a transformé la Chine dans une direction plus pragmatique en matière de développement. Cependant, cette situation a changé en raison des manifestations de Tiananmen en 1989 qui provoquèrent de vives critiques par de nombreux pays occidentaux. Toutefois, les États africains se sont généralement abstenus de critiquer ces actions chinoises. Certains ont exprimé leur soutien, insistant sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, hérité des cinq principes de la conférence de Bandung, intensifiant davantage le lien de partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique¹³.

La nouvelle orientation vers une coopération plus structurée se manifeste en 1996 à travers la « **proposition en cinq points** » de Jiang Zemin annoncée lors de son discours devant l'Organisation de l'Unité Africaine en 1996 (OUA). C'est à la suite de ces initiatives que les relations de la Chine avec l'Afrique ont pris une tournure nettement commerciale¹⁴.

Les échanges commerciaux sino-africains ont connu une croissance spectaculaire au cours des années 1990, passant d'environ 1 milliard de dollars à la fin des années 1980 à plus

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Taylor, Ian, « China's Foreign Policy towards Africa in the 1990s », *The Journal of Modern African Studies*, vol. 36, n° 3, 1998, pp. 443-460.

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, *President Jiang Zemin's Visit to Six African Countries*, 31 mai 2024, https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/zy/wjls/3604_665547/202405/t20240531_11367533.html (page consulté le 4 mars 2025)

de 6 milliards de dollars à la fin des années 1990. Parallèlement, les investissements chinois en Afrique se sont intensifiés, atteignant près de 4 milliards de dollars au tournant du siècle. De ce fait, tout au long des années 1990 ont été jetées les bases d'une expansion phénoménale des relations sino-africaines au XXI^e siècle¹⁵.

Cette tendance s'est amplifiée davantage, en 1999, avec le lancement de la « **Politique d'ouverture** » (Going Global) initié par le même président, Jiang Zemin, afin de promouvoir l'expansion des entreprises chinoises à l'échelle internationale. En effet, cette politique était considérée comme une priorité pour la Chine car elle lui permettrait d'exploiter de nouvelles opportunités, de sécuriser l'accès aux ressources pour alimenter son boom d'investissement, ainsi que de créer de nouveaux marchés pour ses produits manufacturés et ses services à l'étranger¹⁶.

Cette politique d'ouverture chinoise, marquée également par son adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), a coïncidé avec une nouvelle période de développement sans précédent en Chine, en particulier entre 2000 et 2013, lorsque son PIB a augmenté à un taux annuel moyen de 10 % par an. En outre, les échanges bilatéraux durant cette période entre la RPC et les États africains ont eu une véritable explosion, passant de 12 milliards à 200 milliards de dollars américains entre 2000 et 2012, dépassant les États-Unis, faisant de la Chine au premier rang des partenaires commerciaux de l'Afrique¹⁷.

Donc, on peut constater que la relation sino-africaine est marquée par plusieurs dimensions. Elle était d'abord de la nature politique, la RPC ayant été un acteur clé dans la lutte contre la colonisation brutale en Afrique, tandis qu'en retour, les pays africains ont apporté leur soutien à la Chine sur la scène multilatérale. Par la suite, la dimension économique et commerciale a pris de l'importance, qui s'est entendue notamment à partir des années 1990. Cependant, cette relation entre la Chine et l'Afrique s'est intensifiée davantage au XXI^e siècle, en prenant une nouvelle forme d'interaction, particulièrement après l'arrivée du nouveau

¹⁵ David H. Shinn and Joshua Eisenman, « China and Africa : a century of engagement », *op.cit* , P.47

¹⁶ Pedro Miguel Amakasu Raposo de Medeiros Carvalho, David Arase et Scarlett Cornelissen, *Routledge handbook of Africa-Asia relations*, *op.cit*, p.170.

¹⁷ Global Times, *China-Africa relations: A partnership for growth*, 9 mars 2013, <https://www.globaltimes.cn/content/770374.shtml>(page consulté le 9 avril 2025)

président Xi Jinping avec sa politique étrangère moins modeste que jamais depuis la fondation de RPC en 1949.

Depuis 2012, la diplomatie chinoise, sous le président Xi Jinping, s'est inscrite dans une évolution significative, avec une politique étrangère plus ambitieuse et plus assertive, connue sous le nom de « **diplomatie du loup guerrier** »¹⁸. Cette politique étrangère a pour objectif de protéger les intérêts chinois au niveau régional et mondial, ainsi que d'affirmer la puissance de la Chine sur la scène internationale. De plus, cette ambition chinoise de devenir une puissance s'est démontrée à travers sa politique économique, dont la Chine a investi massivement dans des projets d'infrastructures dans plusieurs continents, y compris en Afrique, notamment dans le cadre de l'initiative de la « **Nouvelle route de la soie** » qui a été annoncée en 2013, en considérant ce projet comme étant le « **projet du siècle** ».

En effet, la nouvelle route de la soie, aussi nommée la ceinture et la route (Belt and Road Initiative : BRI), est un projet qui vise principalement à faciliter la connectivité continentale à travers ses investissements colossaux dans les secteurs d'infrastructures, englobant plus de 150 pays. Elle représente environ 4,4 milliards d'habitants et près de 41 % du PIB mondial, illustrant son ampleur et son impact potentiel sur le commerce et les échanges internationaux¹⁹. De ce fait, la BRI est perçue comme une grande opportunité pour plusieurs pays en manque des infrastructures de base, et l'Afrique n'échappe pas à ce besoin dont 52 pays africains ont déjà participé à ce projet du siècle.

Cependant, la BRI est souvent considérée par certains pays, surtout occidentaux, comme étant une stratégie chinoise expansionniste et néo-colonialiste dans laquelle l'Afrique joue un rôle évident dans cet argument. Ce dernier ne s'adresse pas uniquement aux projets de la BRI, mais aussi à l'intérêt politique et économique plus en plus affirmé porté par la Chine en Afrique, aux massives investissements qui ont entraîné le recul de certaines puissances traditionnelles du continent, ainsi qu'aux reconfigurations des nouvelles alliances des pays africains. De ce fait, ces facteurs nous amènent à la problématique de ce mémoire : **Dans quelle mesure la présence croissante de la Chine en Afrique, à travers sa diplomatie**

¹⁸ Le Petit Journal, *L'évolution de la diplomatie chinoise et son influence dans le monde*, Édition de Shanghai, <https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/levolution-de-la-diplomatie-chinoise-et-son-influence-dans-le-monde-356843> (page consulté le 5 mars 2025)

¹⁹ Green Finance & Development Center, *Countries of the Belt and Road Initiative (BRI)* , <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/> (page consulté le 5 mars 2025)

proactive et l'initiative des nouvelles routes de la soie, constitue-t-elle à la fois une opportunité stratégique pour les États africains et un facteur de recomposition des équilibres géopolitiques dans le continent ?

Afin de répondre à une telle problématique, il est important d'interroger d'abord la nature des relations contemporaines entre la Chine et l'Afrique. Cela implique sans doute d'analyser, dans le premier temps, la politique étrangère africaine étrangère de la Chine, marqué la diplomatie de plus en plus active, une présence économique renforcée, l'intensification des échanges commerciaux et investissements colossaux (**Partie I**). Dans le second temps, il s'agira d'analyser la nature des mécanismes du projet de la BRI, comme étant un levier de l'influence chinoise en Afrique, ainsi que ses implications sur les dynamique économique et politique des pays africains, en contribuant à une recomposition des rapports de forces dans un contexte géopolitique continentale en pleine mutation (**Partie II**).

PARTIE I : La politique étrangère contemporaine de la Chine en Afrique

CHAPITRE I : L’Afrique : un partenaire stratégique dans la diplomatie chinoise

La présence chinoise en Afrique s’est agrandi jours après jours, démontrant ses intérêts croissances dans le continent. Cette dynamique se traduit par une influence omniprésente chinoise dans le continent (**Section I**), ainsi qu’une diplomatie de plus en plus active à l’égard des États africains (**Section II**).

Section I : Une influence politique grandissante

Les influences chinoises se distinguent par les caractéristiques particulières et uniques, façonnés depuis la fondation de PCC jusqu’à l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2013. Elles se manifestent notamment à travers les approches plus pragmatiques (**paragraphe I**), ainsi que le soft power qui reste au cœur de la politique étrangère chinoise vis-à-vis des pays africains (**Paragraphe II**).

Paragraphe I : Les approches chinoises vis-à-vis de l’Afrique

En effet, l’arrivée du président Xi Jinping a marqué un tournant majeur dans la politique extérieure de la Chine en Afrique. D’abord, le président a choisi l’Afrique pour sa première tournée diplomatique en mars 2013, visitant trois nations africaines à savoir : la République démocratique du Congo (RDC), l’Afrique du Sud, ainsi que la Tanzanie, où le président Xi Jinping a donné son discours ainsi : « *No matter whether it is rich or poor in resources, China treats it equally and actively carries out pragmatic cooperation that benefits both sides* »²⁰.

Depuis lors, les visites officielles du président Xi Jinping se sont sans doute multipliées, s’inscrivant dans une dynamique où la coopération entre la Chine et l’Afrique repose sur celle du « **gagnant-gagnant** ». En outre, Pékin a mis un point d’honneur à promouvoir les quatre principes de la coopération à savoir : relations sincères et égalitaires, solidarité et confiance mutuelle, poursuite du développement inclusif, et finalement, coopération pratique.

En 2018, lors du sommet de Pékin, le président Xi Jinping a tenté de renforcer davantage cette relation sino-africaine par la mise en avant des principes de la coopération, qui

²⁰ Al Jazeera, *Chinese president arrives in Tanzania*, 24 mars 2013, <https://www.aljazeera.com/news/2013/3/24/chinese-president-arrives-in-tanzania>(page consulté le 15 mars 2025)

se traduisent aux « cinq non », guidant la politique étrangère de la Chine envers l'Afrique à savoir :

- Ne pas chercher des intérêts politiques égoïstes dans la coopération en matière d'investissement et de financement avec l'Afrique
- Ne pas s'ingérer dans la recherche par les pays africains d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales
- Ne pas imposer la volonté de la Chine aux autres
- Ne pas assortir l'aide extérieure de conditions politiques
- Ne pas intervenir dans les affaires intérieures des autres pays.

Bien que les cinq "non" constituent des principes fondamentaux dans la relation sino-africaine, l'influence chinoise sur le continent s'est principalement exercée à travers deux piliers majeurs : le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, ainsi que des prêts et des infrastructures sans aucune contrainte politique.

En effet, le principe de non-ingérence fut évoqué pour la première fois depuis 1953, comme évoqué dans la partie introductive, lors d'une rencontre entre une délégation gouvernementale indienne et le Premier ministre chinois de l'époque Zhou Enlai dans l'objectif de trouver une solution territoriale entre la Chine et l'Inde. Pendant la négociation, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures a été accepté pour la coopération pacifique entre les états non seulement entre la Chine et l'Inde, mais il se trouvait aussi la Birmanie qui a considéré ce principe comme une orientation de sa relation avec la Chine²¹.

Depuis lors, la non-ingérence reste au cœur de la diplomatie chinoise dans laquelle elle joue, dans ce sens, un double rôle. En plus de son rôle défensif, la Chine l'utilise également comme un outil stratégique dans son engagement avec l'Afrique. En pratique, cela signifie que Pékin cherche d'abord à obtenir le consentement préalable des gouvernements africains avant de s'impliquer dans leurs affaires intérieures²².

²¹ Ruolin, Zheng. « La Chine et sa nouvelle stratégie globale ». Revue internationale et stratégique, 2007/3 N°67, 2007. p.143-150. CAIRN.INFO, <https://shs.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2007-3-page-143?lang=fr>(page consulté le 16 mars 2025)

²² Mamoudou Gazibo et Abdou Rahim Lema, « What to make of China's non-interference policy in Africa », Africa at LSE (blog), 11 mai 2023, <https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2023/05/11/what-to-make-of-chinas-non-interference-policy-in-africa/>(page consulté le 16 mars 2025)

Cette stratégie a permis Pékin de rechercher la solidarité avec les pays africains tout en se distançant des politiques qu'il considère généralement comme « hégémoniques » des puissances occidentales. De ce fait, la politique étrangère de non-ingérence permet à Pékin de se présenter aux pays africains et aux autres nations en développement comme une alternative bienveillante aux puissances traditionnelles. « *Cette approche est perçue par certains comme un moyen pour les pays africains de se libérer des contraintes imposées par les institutions occidentales* »²³.

En effet, le respect de la souveraineté des États africains était toujours au cœur de la politique étrangère chinoise. La coopération chinoise avec les nations africaines ne repose jamais sur les conditions restrictives malgré leurs régimes politiques ou autre spécificités internes. Autrement dit que la Chine coopère avec les régimes politiques, indépendamment de leur orientation idéologique ou de leur niveau de démocratie, et à travers cette flexibilité chinoise qui permet à la Chine de tisser des liens étroits avec les régimes parfois isolés par la communauté internationale.

Ainsi, la Chine a pris en compte que de tels sujets comme la démocratie, le droit de l'homme ou l'alternance demeurent désormais les sujets sensibles pour certains pays de l'Afrique, notamment durant la situation actuelle où le continent est bien caractérisé par l'instabilité politique, ainsi que les conflits qui se déclenchent presque partout. À cet égard, pour préserver le rôle chinoise en Afrique, le respect de la souveraineté est nécessaire.

De plus, Pékin a réalisé également que le continent africain est fortement dans le besoin du développement des infrastructures et de l'industrialisation. Dans ce contexte, la Chine a accordé des prêts énormes sans condition politique aux plusieurs pays en Afrique, ce qui le distingue des prêts des institutions financières occidentales qui sont toujours assortis de conditions non adaptées à la réalité actuelle africaine.

Cette approche se manifeste surtout à travers plusieurs évidences, comme le maintien des relations entre la Chine et le Soudan sous le régime d'Omar el-Béchir, malgré les critiques de la communauté internationale à propre de la situation des droits de l'homme dans le pays. Ainsi que l'accord de prêt relatif à l'expansion de l'aéroport international Robert Gabriel

²³ Scarlett Cornelissen et Ian Taylor, eds., *The political Economy of China-Africa Relation*, Routledge, 2000, p.107.

Mugabe de Harare au Zimbabwe, un pays sous sanctions occidentales en raison de violations des droits humains et d'un déficit démocratique à un moment donné²⁴.

Donc, comme évoqué récemment, le principe de non-ingérence et celui d'une aide sans condition politique constitue le fondement de la politique étrangère africaine de la Chine. Cependant, dans une volonté d'approfondir davantage ses liens avec l'Afrique, Pékin a progressivement mobilisé sa politique du « **Soft power** » cherchant à renforcer son attractivité au continent africain. Cette stratégie subtile sera analysée dans le paragraphe suivant (**Paragraphe II**).

Paragraphe II : La politique diplomatique de « Soft Power » de la Chine

Aujourd'hui dans le monde civilisé, l'utilisation du « **hard power** » ne suffit donc plus pour asseoir sa vision du monde et agir en puissance dominatrice. De ce fait, la Chine a pris conscience de cette réalité, en exerçant plutôt sa politique du « **Soft Power** » qui est l'un des éléments vitaux expansionnistes chinoises à travers le monde, y compris en Afrique.

Le soft power, ou « puissance douce », développé par Joseph Nye, peut se définir comme « la capacité à changer ce que les autres veulent en raison de sa force d'attraction », s'opposant ainsi au hard power qui est « la capacité à changer ce que les autres font ». En d'autre terme, le soft power représente les critères non coercitifs de la puissance, et parmi ces critères figure l'influence culturelle²⁵.

Lors du 19ème Congrès du PPC en octobre 2017, le président Xi Jinping l'a qualifié de « **soft power with Chinese characteristics** », en ajoutant que « *We will improve our capacity to tell our stories, present a multidimensional view, and enhance China's cultural soft power* ».

En effet, Pékin a fait de la puissance douce l'instrument central de sa stratégie envers les pays en voie de développement. Le recours au soft power chinois en Afrique s'explique principalement par de nature économique et diplomatique. Parallèlement, Pékin aspire à se

²⁴ Zack Mwekassa, *Les sanctions persistantes et les défis économiques du Zimbabwe : quel avenir pour le pays ?*, 2024, <https://zackmwekassa.org/les-sanctions-persistantes-et-les-defis-economiques-du-zimbabwe-quel-avenir-pour-le-pays/>(page consulté le 20 mars 2025)

²⁵ Golub Philip S, *Les masques du "soft power"*, Le Monde diplomatique, avril 2025

positionner comme un partenaire « politiquement attractif », en adoptant une posture distincte de celle des anciennes « puissances impérialistes », déjà ancrées sur le continent²⁶.

Par ailleurs, la stratégie de soft power chinoise repose sur une approche multidimensionnelle, articulée autour de son rôle de leadership, de son influence culturelle croissante et de l'essor de ses médias comme outils de diffusion et de persuasion.

- **Leadership**

Il est bien important de noter que depuis 2000, la Chine s'est activement engagée à renforcer la relation avec les partis politiques au sein des pays africains. En effet, la Chine a démontré son propre modèle de développement, combinant autoritarisme politique et capitaliste d'État²⁷, aux nations africaines, en leur montrant que le développement économique et la stabilité politique s'en sort à coexister²⁸.

Depuis 2016, la Chine a considérablement augmenté le nombre de bourses annuelles destinées aux dirigeants africains, passant de 200 à 1000. Ce soutien s'accompagne d'une diversification des formations au leadership, qui ne se limitent plus aux seuls cadres gouvernementaux, mais s'étendent aux parlements, aux collectivités locales, aux organisations politiquement neutres et même aux partis d'opposition.

« Many African countries have made observable changes to their governance styles and models as a result of these deepening engagements »²⁹. Les pays comme l'Angola, l'Éthiopie, le Mozambique et la Tanzanie se montrent particulièrement enclins à adopter le modèle de développement chinois qui repose sur une croissance fortement axée sur les exportations, une intervention de l'État dans l'économie et le développement d'industries à forte intensité de main d'œuvre.

- **Média**

²⁶ Martina BASSAN, *Le soft- power chinois en Afrique*, Fiche de l'Irsem n° 13, Janvier 2012

²⁷ Le capitalisme d'État est un modèle hybride qui combine l'ouverture au marché avec un contrôle fort de l'État dans tous les secteurs stratégiques.

²⁸ Yun Sun, *Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission Chinese Campaigns for Political Influence in Africa*, Washington D.C., The Stimson Center, 8 mai 2020

²⁹ Paul Nantulya, *Grand Strategy and China's Soft Power Push in Africa*, Africa Center for Strategic Studies, 30 août 2018, <https://africacenter.org/spotlight/grand-strategy-and-chinas-soft-power-push-in-africa/> (page consulté le 21 mars 2025)

Depuis 2014, le China-Africa Press Center organise annuellement des formations destinées aux journalistes africains. Ces formations, bien que leur nombre exact et l'ampleur des effectifs formés restent flous, visent à promouvoir une image positive de la Chine et à renforcer les liens médiatiques sino-africains. En 2019, par exemple, les centres de presse Chine-Afrique et Chine-Asie-Pacifique ont accueilli 50 journalistes issus de 49 pays africains et asiatiques³⁰.

La diffusion médiatique joue un rôle stratégique pour Pékin, notamment dans la gestion des débats politiques et la lutte contre les récits critiques à l'égard de la Chine. L'Agence de presse Xinhua, qui est directement rattachée au Comité central du PPC, illustre clairement cette dynamique. En 2018, elle a ouvert un bureau régional en Afrique à Nairobi, marquant une étape significative, car c'est la première fois qu'un bureau de Xinhua est construit en dehors de Pékin.

Par ailleurs, en 2017, le China-Africa Press Center, qui relève du ministère chinois des Affaires étrangères, a accueilli sa troisième promotion de professionnels africains des médias pour un programme de dix mois. Les thématiques abordées incluaient la gestion et l'éthique des médias, la politique, la culture chinoises ainsi que les relations sino-africaines. Cette initiative s'inscrit dans la politique de Xi Jinping qui affirme qu'il faut « *renforcer le soft power chinois, promouvoir un récit favorable à la Chine et améliorer sa communication internationale* »³¹.

- **Influence culturelle et éducationnelle**

La culture est considérée comme un levier essentiel du soft power chinois. À travers les échanges culturels, la Chine cherche à projeter une image de nation civilisée, responsable et digne de confiance.

Au cours des dernières décennies, la Chine a déployé une diplomatie culturelle et éducative en Afrique pour amplifier son image et établir des relations durables avec les populations locales. Cette stratégie s'est traduite par la multiplication des Instituts Confucius, dont l'objectif est de promouvoir le mandarin et de la culture chinoises, qui comptent

³⁰ Yun Sun, *Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission Chinese Campaigns for Political Influence in Africa*, *op.cit.*

³¹ Paul Nantulya, *Grand Strategy and China's Soft Power Push in Africa*, *op.cit.*

aujourd'hui plus de 61 établissements à travers l'Afrique, dépassant ainsi en nombre les instituts culturels français sur le continent³².

En outre, la Chine ne s'est pas contentée d'ouvrir des instituts sur le continent, elle met en place également des programmes de bourses à grande échelle, avec environ 12 000 bourses accordées chaque année, ce qui a fait qu'elle est devenue le premier fournisseur de bourses d'études en Afrique subsaharienne. En complément, Pékin a également engagé 2 millions de dollars américains dans le fonds d'affectation spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour soutenir le développement de l'enseignement supérieur africain³³.

Ainsi, on peut constater que l'influence chinoise est en pleine expansion en Afrique, non seulement à travers sa puissance douce, mais aussi les approches favorables au contexte africain qui attire de plus en plus l'Afrique à coopérer avec Pékin. De ce fait, cette coopération se reflète effectivement dans la politique africaine étrangère de la Chine plus active, visant à renforcer et institutionnaliser davantage la relation sino-africain, ce qui sera analysé dans la section suivant (**Section II**).

³² Balogun Kamilu Lekan, *Africa-China Relations in 2025: Evolving Dynamics Beyond Infrastructure*, Qiraat African, 6 février 2025, <https://qiraatafrican.com/en/15162/africa-china-relations-in-2025-evolving-dynamics-beyond-infrastructure/>(page consulté le 23 mars 2025)

³³ Ibid.

Section II : La diplomatie proactive de la Chine en Afrique

Dans la présente section, nous examineront, dans le premier temps, la relation entre la Chine et les États africains dans le cadre bilatéral qui est à la fois riche et divers (**Paragraphe I**). Ensuite, nous analyseront l'évolution de cette relation vers une coopération plus structurée et institutionnalisée via le cadre multilatéral (**Paragraphe II**).

Paragraphe I : La relation bilatérale entre la Chine et l'Afrique

En effet, la relation entre la Chine et chaque pays africain semble s'inscrire dans une direction positive et croissante. Comme mentionné récemment, cette relation, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, repose sur les principes énoncés depuis la conférence de Bandung, passant plusieurs périodes jusqu'à l'ère du président Xi Jinping.

En général, la quasi-totalité des États africains entretiennent aujourd'hui une relation bilatérale étroite avec la Chine. Néanmoins, l'intensité de la nature de cette relation varient d'un pays à l'autre en fonction de priorités nationales, de considération géopolitique et géostratégique, ainsi que des secteurs de coopération privilégiés.

Dans le cadre des relations diplomatiques bilatérales, la Chine détient une relation étroite et solide avec ces trois premiers pays africains majeurs à savoir : L'Afrique du Sud, un partenaire stratégique global de la Chine et le seul pays fondateur africain des BRICS³⁴. Puis l'Éthiopie, un État alignement idéologique avec la Chine, bénéficiant d'une localisation géostratégique (proche de la mer rouge et du golfe d'Aden). Enfin, l'Égypte, pays pivot entre l'Afrique et le Moyen-Orient, qui constitue un partenaire géopolitique pour l'expansion chinoise vers la Méditerranée.

Sur le plan économique et commerciale, les nations africaines avec qui la Chine a une interaction très profonde sont l'Angola, la RDC et l'Afrique du Sud, considérés comme étant les trois premiers pays qui exportent le plus vers la Chine en 2023³⁵. Tandis qu'en même année,

³⁴ Les BRICS sont un group de 5 pays à savoir : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du sud. Aujourd'hui, ce group est désigné sous le nom de BRICS+, en raison de l'adhésion de nouveaux membres.

³⁵ Macao News, *Angola was Africa's second biggest exporter to China in 2021*, 15 février 2022, [https://macaonews.org/news/lusofonia/angola-was-africas-second-biggest-exporter-to-china-in-2021/\(page](https://macaonews.org/news/lusofonia/angola-was-africas-second-biggest-exporter-to-china-in-2021/(page) consulté le 25 juin 2025)

L'Afrique du Sud était le plus gros acheteur de produits chinois suivie du Nigéria et de l'Égypte³⁶.

Ensuite, sur le plan sécuritaire et militaire, l'engagement de Chine dans ce domaine en Afrique s'est renforcé progressivement, en établissant une relation stratégique avec les États du continent. Le cas le plus emblématique est celui du Djibouti, un pays bénéficiant d'une localisation stratégique (carrefour de la mer Rouge et du golfe d'Aden). En 2017, le pays est devenu le premier et unique pays étranger à accueillir la base militaire chinoise³⁷. En outre, le Soudan, avec un contexte actuel de conflit interne, qui détient une coopération forte avec la Chine en matière de la sécurité, notamment dans le cadre des armes modernes fournies au Khartoum par Pékin comme les radars ou des équipements anti-émeutes, etc³⁸.

De ce fait, comme évoqué précédemment, la relation de la Chine avec les États africains s'inscrit dans une dynamique de plus en plus positive. Les facteurs déterminants comme la relation historique, le développement du pays, la position géographique stratégique ou encore les orientations idéologiques politiques de chaque pays influencent sans doute les profondeurs des relations bilatérales établies avec Pékin.

Toutefois, il faut bien noter qu'il existe une exception dans la relation sino-africaine, qui est bien la question de Taïwan. L'intégrité territoriale constitue un pilier fondamental de la politique intérieure et extérieure d'une nation, et la Chine n'y fait pas exception. Depuis la fondation du PCC, l'île de Taïwan, un sujet très sensible pour la Chine, a été toujours proclamée par la Chine comme faisant partie de son grand territoire, notamment dans le cadre de sa politique d'« **une seule Chine** ».

De ce fait, le fait d'avoir toute sorte de relation avec Taïwan, cela affectera sans doute la relation avec la Chine. Le cas du royaume Eswatini, anciennement Swaziland, illustre parfaitement cette tendance. Parmi les pays africains, l'Eswatini est le seul pays africain qui

³⁶ China Africa Research Initiative (SAIS-CARI), *Data: China-Africa trade*, China Africa Research Initiative, <https://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade> (page consulté le 25 mars 2025)

³⁷ Jeffrey Becker et Erica Downs, *China's Djibouti military base: the first of many*, East Asia Forum, 27 juin 2018, : <https://eastasiaforum.org/2018/06/27/chinas-djibouti-military-base-the-first-of-many/>(page consulté le 29 juin 2025)

³⁸ Reade Levinson, Khalid Abdelaziz et Nafisa Eltahir, *Sudan's RSF operating drones from Darfur base, pictures show*, Reuters, février 26, 2025, <https://www.reuters.com/world/africa/sudans-rsf-operating-drones-darfur-base-pictures-show-2025-02-26/>(page consulté le 31 juin 2025)

détient depuis lors la relation diplomatique avec Taiwan, et en même temps, étant le seul pays africain qui n'a pas été invité aux sommets ou forums de la coopération sino-africaine.

Effectivement, l'absence de l'Eswatini à ces événements majeurs a isolé le pays jour après jour. Récemment, les pays africains comme le São Tomé-et-Principe, le Burkina Faso, ainsi que le Gambie ont déjà rompu la relation diplomatique avec le Taiwan, en établissant la relation étroite avec la Chine dans le but de bénéficier les investissements chinoises, ce qui n'est pas le cas pour l'Eswatini, sur le domaine clés dont l'Afrique a toujours besoin.

Donc, bien que l'Eswatini tienne toujours une relation diplomatique officielle avec Taipei, ce choix n'est pas sans conséquences. Pékin n'a cessé de faire pression sur le royaume pour qu'il rompe tout lien avec Taipei. Cette tension prend une dimension plus large si on considère la réalité socio-économique du pays : 60% des Swazis vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, le royaume devra rétablir sa position entre préserver son alliance historique avec Taipei ou profiter des avantages économiques offert par Pékin pour la survie de son économie interne³⁹.

Donc, on peut supposer que la relation bilatérale entre la Chine et les pays africains s'est intensifiée progressivement en raison d'une convergence d'intérêts économiques, politiques et stratégiques. Néanmoins, cette coopération stratégique s'est mise à institutionnaliser et s'est inscrite dans une dimension plus globale. Elle se traduit par une évolution vers un cadre multilatéral, où les enjeux dépassent le face-à-face étatique pour s'inscrire dans une architecture plus structurée et collective. Cela sera analysé dans la paragraphe suivant (**paragraphe II**)

Paragraphe II : L'institutionnalisation des relations sino-africaines

En effet, la relation sino-africaine contemporaine s'est institutionnalisée au début de XXI^e siècle avec la création du Forum sur la coopération sino-africaine (Forum on China–Africa Cooperation : FOCAC) en 2000, dans l'intention de mettre en place un nouvel ordre politique et économique international juste et équitable. En effet, le FOCAC regroupe 50 pays

³⁹ Frédéric de Natal, *La Chine presse la monarchie d'Eswatini à rompre ses liens avec Taïwan*, Monarchies et Dynasties du Monde, 17 septembre 2024, <https://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/afrique/eswatini/la-chine-presse-la-monarchie-d-eswatini-a-rompre-ses-liens-avec-taiwan.html>(page consulté le 3 juillet 2025)

africains, l'Union africain (UA) et la Chine dont cette dernière vise à promouvoir une position égalitariste.

Calqué sur le modèle des sommets franco-africains, il constitue la vitrine des relations sino-africaines. Son fonctionnement repose sur des principes réaffirmés de « relations sans conditions politiques » et de « partenariat gagnant-gagnant ». Il s'agit, selon le site officiel du FOCAC, de « conférences qui ont pour objectif de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la compréhension mutuelle, d'élargir les convergences d'intérêts, de consolider l'amitié et de favoriser la coopération »⁴⁰.

Plus précisément, les conférences du FOCAC se tiennent tous les trois ans depuis 2000, en alternance entre la Chine et un pays africain membre. Ces sommets réunissent : « les représentants de la Chine et des pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. Depuis, le FOCAC s'est institutionnalisé progressivement pour devenir aujourd'hui une plateforme importante de dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre la Chine et les pays africains et donner un bon exemple de la coopération Sud-Sud »⁴¹.

La plus récente a eu lieu en septembre 2024 à Beijing, ainsi que chaque session établit les orientations stratégiques et les mesures clés de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir.

Commençant en 2006, le FOCAC s'est tenu à Pékin les 4 et 5 novembre où la Chine a tenu à affirmer le caractère privilégié entre le pays et le continent. A cet égard, elle ne se limite pas à une simple conclusion d'accords bilatéraux, mais inscrit également la mise en œuvre de mesures bénéficiant à l'ensemble des pays partenaires (notamment à travers le doublement de l'assistance, porté à 5 milliards de dollars sous forme de crédits préférentiels, ainsi qu'une annulation massive des dettes)⁴².

Cette tendance s'est renforcée après 2012 avec l'adoption du Plan de Beijing 2013-2015, dont l'un des buts est de doubler le volume commercial sino-africain d'ici 2015, qui

⁴⁰ <http://www.focac.org/fra/ltda/ltoj/t933524.htm> (page consulté le 21 mars 2025)

⁴¹ Ibid.

⁴² Cédric Le Goff, *La politique chinoise en Afrique, op.cit.*

inscrit le développement des relations sino-africaines dans une vision stratégique à long terme, tout en approfondissant de nouveaux partenariats stratégiques.

Le 6ème sommet du FOCAC, qui s'est tenu à Johannesburg le 4 décembre 2015, portait sur le thème : « L'Afrique et la Chine avancent ensemble : Coopération gagnant-gagnant pour un développement commun ». En effet, cette forum a marqué comme une rencontre historique car la Chine du président Xi Jinping a annoncé une aide financière sans contre partie de 60 million de dollar à l'UA pour la mission de la paix en Afrique. Le sujet comme la lutte contre la pauvreté, l'éducation, ainsi que l'infrastructure a été abordé également pendant ce sommet⁴³.

Le 7ème sommet a eu lieu en 2018 à Beijing où le président Xi Jinping a souligné les huit domaines de coopération (promotion industrielle, connectivité des infrastructures, facilitation des échanges, développement vert, renforcement des capacités, santé, échanges interpersonnels, paix et sécurité). Ensuite, le 8ème sommet en 2022 s'est tenu à Dakar au Sénégal, sortant avec le plan d'action de Dakar, particulièrement dans le but de faciliter le commerce bilatéral sino-africain par le renforcement de l'économie numérique⁴⁴.

À la suite du sommet à Dakar, la Chine n'a pas tardé de publier sa « vision de 2035 de la coopération sino-africain », en collaboration avec les pays africains. Ce document indique les priorités de l'Agenda 2063 de l'UA, particulièrement en ce qui concerne les partenariats de développement, le commerce et l'investissement, la croissance verte, le développement des ressources humaines et l'industrialisation⁴⁵.

L'ambition chinoise sous le président Xi Jinping s'est visiblement agrandi jours après jours, notamment à travers le récent FOCAC en septembre 2024 qui s'est tenu Pékin, déroulant dans le contexte global marqué par une réévaluation des dynamiques économiques géopolitiques. À l'issue de cet événement, le plan d'action de Pékin a été adopté avec des mesures stratégiques, ainsi que les principaux résultats présentés par Wang Yi, ministre des affaires étrangères chinoise, à savoir :

- Approfondir la relation diplomatique bilatérale avec tous les pays en Afrique.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Paul Nantulya, *FOCAC 2024 : Élever les intérêts africains au-delà du sommet sino-africain, centre d'étude stratégique de l'Afrique*, 27 août 2024, <https://africacenter.org/fr/spotlight/focac-2024-elever-les-interets-africains-au-dela-du-sommet-sino-africain/>(page consulté le 23 mars 2025)

- Élever le niveau de coopération stratégique sino-africain.
- Moderniser les mécanismes pour les défis auxquels le Sud global est confronté.

Donc, le FOCAC traduit la concrétisation des engagements, le renforcement et l'harmonisation des relations, des discours et des déclarations des années précédentes. En tant que cadre structurant les échanges entre un pays et un continent, cela peut être perçu comme un exemple d'inter régionalisme hybride. En effet, ce forum ne peut être qualifié ni de cadre bilatéral, puisqu'il englobe la quasi-totalité des pays africains, ni de cadre véritablement multilatéral, dans la mesure où chaque État négocie individuellement avec la Chine⁴⁶.

Ce forum illustre ainsi un déséquilibre entre une puissance nationale et un ensemble continental, remettant en question le principe du partenariat gagnant-gagnant souvent mis en avant par la Chine. De ce fait, pour faire en sorte que la mise en œuvre des engagements du FOCAC soit effective, en défendant à la fois au mieux les intérêts des deux parties, des efforts soutenus et intensifiés seront nécessaires afin de rectifier les déséquilibres dans les relations sino-africaines d'ici au prochain sommet⁴⁷.

De ce fait, il apparaît ainsi que la coopération sino-africain dans le cadre du FOCAC s'inscrit dans une dynamique favorable, portées par les résultats concrète et structurant. Cette coopération ne se limite pas seulement à une dimension politique, mais aussi celle de l'économie et le commerce, où les liens entre la Chine et l'Afrique s'enracinent dans une histoire riche et en constante expansion. Cette dimension sera analysée plus en détail dans le chapitre suivant (**Chapitre II**).

⁴⁶Codja Laurindo de Chacus, *Les relations sino-africaines : Enjeux et défis à travers l'analyse du cas sénégalais*, Université d'Ottawa, <https://ruor.uottawa.ca/server/api/core/bitstreams/adabd70a-3e7a-4040-a508-84a1cd023698/content> (page consulté 24 mars 2025)

⁴⁷ Paul Nantulya, *Repenser le rôle de l'Afrique dans les relations sino-africaines : les leçons du FOCAC 2024*, centre d'étude stratégique de l'Afrique, 17 octobre 2024

CHAPITRE II : L'essor des échanges économiques et commerciaux

L'Afrique est l'un des continents le plus prometteur au monde, en raison de sa jeunesse et son développement rapide, devenant un nouveau pôle stratégique de l'économie mondiale. Le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine et l'Afrique ont toujours été une « **communauté de destin** » et que l'essence de leurs relations bilatérales et multilatérales réside dans une coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. Cela s'inscrit non seulement dans la coopération politique et diplomatique, mais aussi économique à travers les échanges commerciaux qui ont connue une croissance formidable au cours de ces dernières années (**Section I**), ainsi que les investissements chinoise en Afrique, considérant comme l'un des moteurs de développement du continent africain (**Section II**).

Section I : La structure des échanges sino-africaines

Au sein de cette section, nous analyseront tout d'abord la nature des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, marqué par leur intensité et leur diversité (**Paragraphe I**). Ensuite, nous examineront les enjeux de cette relation commerciale, notamment les déséquilibres et les déficits qui en découlent (**Paragraphe II**).

Paragraphe I : Un commerce en pleine expansion

La coopération économique et commerciale occupe depuis toujours une place vitale dans l'engagement sino-africain. Depuis ces deux dernières décennies, les échanges commerciaux de la Chine avec l'Afrique ont progressé, ayant une croissance exponentielle, propulsant la Chine au rang du premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009, dépassant non seulement les anciens colonisateurs comme la France ou la Grande Bretagne, mais également la première puissance mondiale actuelle comme les États-Unis.

En revanche, malgré le fait que l'Union européenne (UE) soit encore le premier partenaire commercial en tant qu'un bloc régional. Quinze pays africains ont progressivement délaissé leurs relations commerciales privilégiées avec l'UE au profit d'un partenariat économique plus étroit avec la Chine. Parmi eux figurent certaines des économies régionales les plus puissantes ainsi que des pays riches en ressources naturelles, comme l'Afrique du Sud, l'Angola et la RDC et etc.

En effet, il est important de comprendre que l'interaction commerciale sino-africain a commencé depuis l'antiquité à travers de ce que l'on appelle « *Sike Road* » ou l'océan Indien. Cependant, cette tendance dans le monde contemporain a repris encore une fois plus forte, notamment après la fondation de PPC, et s'est intensifié davantage au début du XXI^e siècle. Ces échanges bilatéraux ont explosé, passant uniquement de 12 milliards de dollar en 2000 à atteindre 295 milliards de dollars à la fin de l'année 2024⁴⁸.

Quand il s'agit de la nature de ces échanges, elle est à la fois riche et diverse. Les exportations de l'Afrique vers la Chine provenaient principalement du secteur extractif, qui représentait environ 89 % du total des exportations, suivi de l'agriculture de 6 % et de l'industrie manufacturière de 5 %. À l'inverse, les exportations de la Chine vers l'Afrique émanaient du secteur manufacturier, représentant environ 94 %, suivi de l'agriculture de 3 % et du secteur extractif de 2,5 %. Ceci signifie donc que l'Afrique exporte principalement des produits bruts et importe des biens finis de Chine⁴⁹.

Au cours de ces dernières années, le schéma d'échange de matières premières contre des produits finis s'est maintenu. En 2022, les cinq principales exportations des pays africains vers la Chine en valeur commerciale provenaient du secteur extractif, notamment le pétrole, et les matières premières de transition figuraient parmi les produits les plus exportés en 2022. En revanche, les cinq principales exportations de la Chine vers l'Afrique provenaient à la fois des secteurs manufacturier et extractif⁵⁰.

Table⁵¹ : Les cinq principaux produits exportés et importés en 2022

Exportations africaines vers la Chine			Exportations chinoises vers l'Afrique		
Secteur	Produits	%	Secteur	Produits	%
Extractifs	Huiles de pétrole et huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux, brutes.	41	Fabrication	Équipements de télécommunications, les pièces et accessoires des appareils relevant de la division	6
Extractifs	Cuivre	15	Fabrication	Tissus, tissés, en matières textiles artificielles (à l'exclusion des tissus étroits ou spéciaux)	3

⁴⁸ Moses, Oyintarelado, Dianah Ngui, Lucas Engel et Abbi Kedir, *China-Africa Economic Bulletin*, 2024 Edition, Boston University Global Development Policy Center and African Economic Research Consortium, 2024

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Extractifs	Minerais et concentrés de métaux de base	8	Extractifs	Chaussures	3
Extractifs	Minerai de fer et concentrés	5	Fabrication	Huiles de pétrole et huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux, autres que le pétrole brut.	3
Extractifs	Minerais et concentrés d'aluminium (y compris l'alumine)	5	Fabrication	Machines et appareils électriques	2

Ainsi, lorsqu'il agit de l'exportations vers la Chine par pays au cours de ces dernières années, comme mentionné dans la section précédente, l'Angola arrive en tête grâce à l'approvisionnement en pétrole brut, suivi de l'Afrique du Sud, principalement par l'exportation de minerai de fer. Les trois autres plus grands exportateurs, à savoir le Soudan, la RDC et le Congo, ont principalement exporté respectivement du cuivre et du pétrole brut. Donc, les exportations de ces pays représentaient environ 2 % du produit intérieur de brut (PIB) de l'Afrique en 2022 et 69 % de la valeur totale des exportations entre 2000 et 2022.

D'autre part, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et le Ghana sont les principaux importateurs de produits en provenance de Chine, principalement des équipements de télécommunications ainsi que d'autres biens finis tels que des chaussures, des tissus et des automobiles. Ensemble, les importations de ces pays représentaient 51 % du total des importations en provenance de Chine, avec une valeur supérieure à 2,5 % du PIB en 2022⁵².

En gros, la Chine, comme on a vu précédemment, fut devenu la première partenaire commerciale de l'Afrique depuis 15 ans consécutives. Au cours des sept premiers mois de 2024, le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint 166,6 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 5,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, notamment les importations chinoises en provenance d'Afrique qui ont progressé de 15,5 % pour atteindre 67,6 milliards de dollars⁵³.

La Chine et l'Afrique sont actuellement en pleine phase d'industrialisation et d'urbanisation, une période caractérisée par une forte demande du marché peine potentiel. Pour la Chine, les exportations africaines de pétrole brut, de minéraux, d'acier et de produits

⁵² Ibid.

⁵³ CGTN'S GUAN XIN, *China's Zero-Tariff Policy: Unlocking New Opportunities for Africa-China Trade Growth*, *African Times*, 29 décembre 2024, <https://www.atnews.co.za/chinas-zero-tariff-policy-unlocking-new-opportunities-for-africa-china-trade-growth> (page consulté le 3 avril 2025)

agricoles contribuent activement au développement économique du pays et à l'amélioration des conditions de vie de sa population. À l'inverse, les produits et technologies chinois répondent aux besoins de développement de l'Afrique, tandis que le vaste marché chinois offre un large espace aux produits africains.

La progression des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est dans une voie avantageux sur le plan économique. Cependant, il se trouve toujours des défis cruciaux comme le déséquilibre qui persiste de la balance commerciale au profit de la Chine, renforçant davantage la dépendance économique du continent africain vis-à-vis de Pékin. Ainsi, cette dimension sera explorée par la suite (**paragraphe II**).

Paragraphe II : Les défis de la relation commerciale sino-africaine

Malgré des échanges commerciaux sino-africains ayant eu une croissance formidable, notamment au cours de ces dernières années, mais le déséquilibre fut toujours l'un des défis principaux, mettant une pression aux pays africains. Autrement dit, une balance commerciale fut largement déséquilibrée et déficitaire au profit de la Chine.

Ce déséquilibre est apparu depuis 2009 après la crise financière et s'est aggravé entre 2013 et 2015 en raison de la chute des prix des matières premières. Après une amélioration entre 2016 et 2019, la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont relancé à nouveau le déficit, atteignant 2,8 % du PIB africain en 2021. Malgré une hausse des exportations africaines vers la Chine (+19 % entre 2021 et 2022), le déficit commercial a persisté à 2,6 % du PIB à la fin de 2022⁵⁴.

En 2024, d'après les données des douanes chinoises, les exportations chinoises vers l'Afrique sont à 178 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance du continent atteignent 116 milliards de dollars, principalement constituées de matières premières, ce qui entraîne un déficit de près de 62 milliards de dollars pour l'Afrique⁵⁵.

⁵⁴ Moses, Oyintarelado, Dianah Ngui, Lucas Engel et Abbi Kedir, *China-Africa Economic Bulletin*, op.cit.

⁵⁵ Christian-Geraud Neema B, *Chine-Afrique : Un commerce toujours aussi déséquilibré, mais est-ce la faute de la Chine ?*, le projet Afrique Chine, janvier 23, 2025, <https://projetafriquechine.com/analyse/chine-afrique-un-commerce-toujours-aussi-desequilibre-mais-est-ce-la-faute-de-la-chine/> (page consulté le 5 avril 2025)

Graphique : Le balance commercial entre la Chine et l’Afrique entre 2000-2022

Source : UNCTAD Comtrade, 2023

Depuis de nombreuses années, la Chine a multiplié les initiatives pour réduire ce déficit commercial, comme par exemple la suppression de droits de douane des importations de fruits en provenance du Kenya et d’Afrique du Sud, et des pays à faibles revenus, ainsi que la politique de 0 % chinoise du président XI Jinping lors du FOCAC en 2024⁵⁶. Néanmoins, ces mesures semblent insuffisantes, ce qui peuvent être perçus comme une anomalie dans les relations commerciales sino-africaines.

En 2024, le PIB de l’Afrique s’élevait à 2,8 trillions de dollars, contre 18,8 trillions de dollars pour la Chine. À cela s’ajoute la position dominante de la Chine dans l’industrie manufacturière mondiale, où elle détient 35 % des parts, tandis que l’Afrique reste absente dans ce secteur. Cette réalité met en évidence le fait que le continent n’est pas structurellement en mesure de rééquilibrer ses relations commerciales avec la Chine qui est une puissance industrielle. Cela s’explique à travers la suppression des droits de douane employés par Pékin dont l’Afrique ne peut tirer pleinement avantage⁵⁷.

En d’autre terme, les exportations des nations africaines vers la Chine se composent principalement de matières brutes, tandis que celles de la Chine vers l’Afrique sont des

⁵⁶ Charly Hessoun, *Chine – Afrique : augmentation des échanges commerciaux en 2024*, la nouvelle tribune, 21/01/2025, <https://lanouvelletribune.info/2025/01/chine-afrique-augmentation-des-echanges-commerciaux/> (page consulté le 5 avril 2025)

⁵⁷ Ibid.

produites manufacturés, qui peuvent créer facilement un grand déficit. Prenons l'exemple de l'Afrique du sud et la Chine afin de mieux clarifier le cas.

Le commerce bilatéral total de l'Afrique du Sud avec la Chine est passé de 1,34 milliard de dollars en 2000 à 34,18 milliards de dollars en 2023. Cependant, comme l'Afrique du Sud exporte principalement des matières premières vers la Chine, en important principalement des produits manufacturés, cette augmentation est éclipsée par un déséquilibre commercial persistant en faveur de la Chine⁵⁸.

Le déficit commercial de l'Afrique du Sud avec la Chine s'aggrave, passant de moins de 1 milliard de dollars américains entre 1988 et 2000 à 9,71 milliards de dollars en 2023. Depuis la création du FOCAC, ce déséquilibre commercial a entraîné une sortie de capitaux cumulée de 114,83 milliards de dollars de l'Afrique du Sud vers la Chine. Dès 2014, les importations sud-africaines venant de la Chine ont quasiment doublé la valeur de ses exportations⁵⁹.

Donc, ce déficit provient de plusieurs facteurs. D'abord, la structure de l'échange, il est crucial de comprendre que les exportations de l'Afrique du sud vers la Chine sont largement des minerais, scories et cendres, tandis que les machines électriques, les équipements et l'électronique ont été les principaux produits exportés de la Chine vers l'Afrique du Sud. Autrement dit, c'est le manque de diversification des produits du pays exportés vers la Chine, ainsi que la concurrence entre les produits locaux et les produits importés de la Chine qui sont moins chers, qui impacte sans doute l'économie locale⁶⁰.

Donc, c'est ce rôle de producteur de matières premières brutes que le continent africain a perdu sa position dans le système économique mondial. Fournisseur de matières premières brutes et consommateur de produits finis à bas prix, tandis que les biens plus onéreux et haut de gamme sont réservés aux marchés les plus riches et développés. Des lors, le déficit commercial entre la Chine et l'Afrique ne se limite donc pas à un simple récit d'exploitation

⁵⁸ Marvellous Ngundu, *South Africa's trade deficit dilemma with China*, Institute for security studies, Institute for security study, 5 mars 2025, <https://issafrica.org/iss-today/south-africa-s-trade-deficit-dilemma-with-china>(page consulté le 10 avril 2025)

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

par la Chine ni à des mesures ponctuelles aux effets limités que Pékin pourrait adopter. Il s'agit d'un enjeu bien plus profond⁶¹.

Il s'agit d'abord d'agir en Afrique pour y développer une industrie manufacturière solide et compétitive. Autrement dit, l'Afrique doit faire en sorte de dépasser son statut de simple fournisseur mondial de matières premières. En outre, le renforcement de la coopération au niveau régional, par exemple à travers le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui permet de renforcer la position stratégique des pays africains dans la négociation, de meilleures conditions commerciales et des relations plus mutuellement bénéfiques avec les partenaires économiques mondiaux, y compris avec la Chine⁶².

De ce fait, les investissements étrangers, notamment de la part chinoise, vont jouer un rôle crucial. En effet, les investissements étrangers, pour l'Afrique, furent l'un des éléments primordiaux non seulement pour fixer le déficit qui a duré depuis 2009 entre la Chine et l'Afrique, mais aussi pour favoriser les influences et le développement du continent, particulièrement dans le secteur industriel, encore largement sous-développé en Afrique **(Section II)**.

⁶¹ Christian-Geraud Neema B, *Chine-Afrique : Un commerce toujours aussi déséquilibré, mais est-ce la faute de la Chine ?*, *op.cit.*

⁶² Ibid.

Section II : Les investissements directs étrangers : nouvelles dynamiques économiques

Dans cette section, nous nous pencherons dans le premier paragraphe le rôle de la Chine en tant que principal investisseur en Afrique, intervenant dans de nombreux secteurs (**Paragraphe I**). Ensuite, nous analyserons une multitude des opportunités de cette dynamique pour les pays africains sur le plan développement (**paragraphe II**).

Paragraphe I : L'expansion des investissements chinois en Afrique

La Chine est considérée comme le plus grand pays en développement investissant en Afrique, ainsi que la coopération en matière d'investissement entre la Chine et l'Afrique ne cesse de croître de manière régulière. D'une part, la réalité d'aujourd'hui reflète l'histoire des quatre stratégies chinoises énoncées par l'organisation précurseur du ministère du commerce chinois depuis 1993 qui seront favorables non seulement aux échanges commerciaux sino-africains, mais également aux investissements chinois dans le continent.

Tout d'abord, la Chine a identifié les ressources naturelles de l'Afrique comme des moteurs vitaux du développement de son économie. Puis, elle a perçu la grande population africaine comme un marché potentiel important pour les produits de consommation chinois. En outre, les pays africains sont devenus de plus en plus attractifs pour la Chine en matière de prospection minière, de projets de construction et d'utilisation de la main-d'œuvre chinoise. Enfin, la Chine a ciblé plusieurs pays africains comme des destinations clés pour des investissements rentables à long terme⁶³.

En effet, ces quatre stratégies reflètent bien la réalité d'aujourd'hui, avec l'augmentation significative de l'investissement direct étranger (IDE) chinoise de 200 milliards de dollars depuis 2000. Ainsi que plus 10.000 entreprises chinoises présentes sur le continent qui s'élargiraient au fur et à mesure, investissant dans plusieurs domaines clés comme : les énergies, les secteurs miniers, ainsi que la technologie de l'information et de la communication⁶⁴.

⁶³ David H. Shinn et Joshua Eisenman, *China and Africa : a century of engagement, op.cit.*, p.128.

⁶⁴ Afriwaves, *China's growing footprint: the impact of chinese investment in Africa and South Africa's key players*, 16 mars 2025, <https://c.com/impact-of-chinese-investment-in-africa>(page consulté le 29 juillet 2025)

Entre 2010 et 2024, la Chine a investi environ 66 milliards de dollars américains dans le secteur énergétique africain⁶⁵. Cela implique trois secteurs principaux à savoir : les énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique, le pétrole et le gaz. D'abord, quand il s'agit du premier, l'investissement dans les énergies renouvelables ou « green energy » reste au cœur de l'engagement entre la Chine et l'Afrique.

Ainsi, le plan d'action de Beijing inclut également les 30 projets d'énergie propre à travers le continent. Des initiatives de grande envergure, telles que la centrale hydroélectrique de Sounda, d'un montant de 9,4 milliards de dollars, en RDC, et l'exploration de l'énergie nucléaire en Namibie, illustrent ces efforts. Ces projets visent à remédier aux déficits énergétiques persistants de l'Afrique tout en contribuant aux objectifs climatiques mondiaux⁶⁶.

Ensuite, l'énergie hydroélectrique, l'un des secteurs les plus importants quand s'il s'agit de l'investissement énergétique chinois en Afrique. L'un des exemples est celui du projet hydroélectrique de Karuma en Ouganda, construit sur le Nil par la société chinoise Sinohydro Corporation et financé par un prêt de 1,4 milliard de dollars de Export-Import Bank of China⁶⁷. En outre, il se trouve également le barrage Gibe III en Éthiopien, ainsi que le projet hydroélectrique de Laúca en Angola qui s'inscrivent dans la stratégie chinoise de promouvoir les énergies propres et le développement durable.

Malgré le fait que la Chine a investi massivement dans les énergies propres, le secteur pétrolier et gazier n'était pas négligé. Les pays comme l'Angola, le Niger, le Soudan et le Mozambique ont été touchés par l'investissement chinois dans ce secteur. Par exemple, China National Petroleum Corporation (CNPC) a engagé 400 millions de dollars dans des accords d'approvisionnement en brut au Niger et construit un pipeline de 1980 km reliant le bassin du Rift d'Agadem au Bénin⁶⁸. Récemment, en 2024, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a signé des contrats d'exploration et de production avec le ministère de l'Énergie du

⁶⁵ Abbas Nazil, Solar, Wind Projects Dominate China's Renewable Energy Investments In Africa, Nature news, 12 mai 2025, <https://naturenews.africa/solar-wind-projects-dominate-chinas-renewable-energy-investments-in-africa>(page consulté le 29 juillet 2025)

⁶⁶ Jana De Kluiver, *The Year Ahead for China-Africa Investments*, Africa IA Insights (thinkBRICS Substack), février 2025, <https://thinkbrics.substack.com/p/the-year-ahead-for-china-africa-investments>(page consulté le 31 juillet 2025)

⁶⁷ Reuters, *Uganda commissions \$1.7 bln China-financed hydropower plant*, 26 September 2024, <https://www.reuters.com/business/energy/uganda-commissions-17-bln-china-financed-hydropower-plant-2024-09-26>(page consulté le 31 juillet 2025)

⁶⁸ AfricaSME, *\$5 bn pipeline and \$6 bn refinery: China's expanding role in Africa's energy sector*, 3 juillet 2025, <https://africansme.com/5bn-pipeline-and-6bn-refinery-chinas-expanding-role-in-africas-energy-sector/>(page consulté le 2 août 2025)

Mozambique et Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (la compagnie nationale d'énergie du pays). Cela a démontré l'engagement chinois dans ce secteur pour sécuriser l'approvisionnement énergétique pour son développement économique à long terme⁶⁹.

En ce qui concerne le secteur minier, la Chine a investi dans ce dernier en Afrique environ 9,72 milliards de dollars en 2022⁷⁰. L'exemple clair de cette tendance est celui de la RDC qui est le premier producteur mondial de cobalt, environ 70% de la production mondiale. Cela a attiré énormément d'entreprises chinoises, y compris China Molybdenum Company (CMOC) qui a énormément investi dans le minerai, détenant 32% de la croissance mondiale du cobalt en 2023 grâce à une acquisition dans la RDC⁷¹.

Par ailleurs, on retrouve également le secteur du cuivre, dans lequel la Chine a investi au cours de ces derniers temps, notamment en Zambie, deuxième plus grand pays producteur de cuivre en Afrique. Récemment, la Zambie a reçu 31 camions miniers purement électriques en provenance de Chine afin de moderniser ce secteur minier du cuivre. Suivant cette tendance, Pékin s'est engagé à investir davantage près de 5 milliards de dollars dans les secteurs miniers en Zambie d'ici 2031, démontrant ses intérêts stratégiques dans ces ressources attractives africaines⁷².

On en vient maintenant au secteur de la technologie et de la communication. Il est important de noter que l'investissement numérique de la Chine comprend d'abord l'investissement matériel des câbles à fibres optiques, des réseaux à large bande, des infrastructures d'équipements mobiles, des centres de données, des satellites et des antennes,

⁶⁹ Reuters, *China's CNOOC signs oil exploration contract with Mozambique*, 24 mai 2024, <https://africansme.com/5bn-pipeline-and-6bn-refinery-chinas-expanding-role-in-africas-energy-sector/>(page consulté le 3 août 2025)

⁷⁰ Intelpoint, *Construction and mining have attracted the largest share of FDI from China to Africa*, mars 2025, <https://intelpoint.co/insights/construction-and-mining-have-attracted-the-largest-share-of-fdi-from-china-to-africa/>(page consulté le 3 août 2025)

⁷¹ Luo Guoping and Denise Jia, *China digs in to boost mining in Democratic Republic of Congo*, ThinkChina, 22 novembre 2024, <https://www.thinkchina.sg/economy/china-digs-boost-mining-democratic-republic-congo>. (page consulté le 3 août 2025)

⁷² SOLOMON EKANEM, *Zambia receives 31 electric-powered trucks from China for major copper mining project*, Business insider Africa, 22 juillet 2025, <https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/zambia-receives-31-electric-powered-trucks-from-china-for-major-copper-mining-project/mfdgypk>(page consulté le 4 août 2025)

ainsi que les actifs immatériels des normes et des protocoles pour les technologies de télécommunications⁷³.

Les entreprises de télécommunications chinoises comme Huawei et Zhongxing Telecom Equipment Corporation (ZTE), préservent un rôle majeur dans la prolifération des réseaux 4G et 5G, améliorant significativement l'image de la connectivité numérique en Afrique comme en Éthiopie, au Nigéria et en Afrique du Sud, etc.⁷⁴ De plus, il convient de noter qu'environ 50 % des réseaux 3G et 70 % des réseaux 4G de l'Afrique sont construits par Huawei, démontrant l'importance de l'investissement chinois dans ce secteur⁷⁵.

Dans ce sens, on peut supposer que les investissements chinois sont aujourd'hui omniprésents en Afrique, présentant des avantages et des opportunités aux pays africains pour renforcer leur développement et avancer vers une dynamique plus industrielle et moderne. Quand il s'agit des avantages de l'Afrique, cette dimension sera analysée dans le paragraphe suivant **(Paragraphe II)**.

Paragraphe II : Les opportunités des investissements chinois pour l'Afrique

En effet, on peut constater que l'Afrique a sans doute bénéficié de la présence des investissements chinois, en étant perçue comme une grande opportunité pour le continent non seulement de régler les déficits commerciaux entre la Chine et l'Afrique, mais également de renforcer le développement économique africain vers une transformation plus structurelle, ainsi que les domaines dont les nations africaines sont toujours en quête, allant de l'industrialisation, de la modernisation jusqu'aux créations d'emplois.

Selon le rapport de « China-Africa Investment Cooperation : A New Impetus to Africa's Industrialization », le système industriel africain n'a pas significativement évolué après de nombreuses années de développement. Au début de leur industrialisation, certains pays africains se sont appuyés fortement sur leurs ressources naturelles pour leur développement

⁷³ SHALINA PRAKASH, *The Digital Silk Road: China's Technological Engagement in Africa*, The Roosevelt Group, 10 mars 2025, <https://roosevelt-group.org/quick-takes/the-digital-silk-road-chinas-technological-engagement-in-africa>(page consulté le 7 août 2025)

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Jan van der Made, *Chinese tech, ignored by the West, is taking over Africa's cyberspace*, RFI, 10 mars 2025, <https://roosevelt-group.org/quick-takes/the-digital-silk-road-chinas-technological-engagement-in-africa>(page consulté le 7 août 2025)

industriel initiale. Cependant, ce modèle économique pourrait limiter une structure économique, rendant les pays plus vulnérables aux chocs extérieurs⁷⁶.

De ce fait, les industries chinoises solides et compétitives pourraient être considérées comme étant les opportunités des pays africains de régler les défis de l'industrialisation, en rendant l'Afrique accès à une technologie plus avancée. Cela renforcera la capacité de production africaine plus indépendante, mettant l'Afrique dans une position plus favorable dans la chaîne industrielle mondiale⁷⁷.

Ceci étant, on peut constater que les entreprises chinoises ont permis d'améliorer le système industriel de l'Afrique, en promouvant l'industrialisation et la modernisation du continent. En outre, à part des secteurs mentionnés dans le paragraphe précédent, cela inclut également d'autres secteurs cruciaux tels que ceux de l'agriculture, l'immobilier, l'aérospatiale et l'aviation, ainsi que les services financiers.

Cela permettra sans doute l'Afrique à se diversifier, en même temps, en offrant plus d'options aux entreprises chinoises quand il s'agit de l'investissement. Comme précisé dans le rapport que : « This diversified investment pattern has helped Africa to achieve economic diversification and improve the resilience and competitiveness of its economies and has also provided Chinese enterprises with more investment options and opportunities »⁷⁸.

En 2024, plus de 70% des investissements chinois sont effectués par des entreprises privées. Cette diversité a intensifié ainsi la concurrence entre les entreprises chinoises en Afrique elles-mêmes qui sera avantageux pour les populations locales pour accéder à des produits de qualité, comme mentionné dans le même rapport que : « The participation of private enterprises not only brings more capital and technical support but also more flexible and efficient business models and management experience, which helps to enhance the competitiveness of Chinese enterprises in the African market and promote the extensive development of China-Africa economic and trade cooperation »⁷⁹.

⁷⁶ Xinhua, *China-Africa investment cooperation promotes Africa's industrialization*, 24 août 2024, https://english.www.gov.cn/news/202408/24/content_WS66c925aec6d0868f4e8ea360.html(page consulté le 9 août 2025)

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Ensuite, dans le domaine de l'emploi, il est évident que la présence des entreprises chinoises a incontestablement contribué à la création de nouveaux emplois pour les peuples africains locaux, en leur transmettant une compétence technique, souvent peu développée ou insuffisamment maîtrisée par les travailleurs locaux. De plus, cela renforce davantage la protection des droits de travail à un niveau plus global. Autrement dit, quand il s'agit d'implanter des usines, de développer des projets énergétiques et etc., les entreprises chinoises ont tendance à adopter un engagement clair en faveur d'une intégration locale à long terme. Cet engagement se reflète à travers le respect des droits du travail, les normes de sécurité et voire le bien-être des communautés⁸⁰.

À titre d'exemple, Huajian Group (entreprise de chaussures) en Éthiopie. Depuis le début, l'entreprise a une vision claire de mettre en priorité l'emploi local. Des milliers de travailleurs éthiopiens travaillent dans les conditions très favorables, tels que les salaires équitables conformes aux normes locales, la protection des droits des travailleurs fondamentaux ou les protocoles de santé limpides. Ainsi, les employés bénéficient aussi d'opportunités de voyages de formation en Chine pour approfondir des techniques de fabrication plus avancées, en leur offrant des compétences qui dépassent le cadre de l'usine⁸¹.

Par ailleurs, les autres investissements chinois qui ont profondément transformé l'image de l'Afrique sont ceux au sein du secteur de l'infrastructure, notamment à travers le projet du siècle de l'initiative des nouvelles routes de la soie lancée par le président Xi Jinping, comme évoqué dans la partie introductive. La Chine a fait des percées significatives en Afrique dans le cadre de la BRI⁸². Aujourd'hui, 52 pays africains et voire l'UA ont déjà signé le MOU (Memorandum of Understanding) des nouvelles routes de la soie avec Pékin, démontrant clairement un fort intérêt du continent africain dans la coopération sino-africaine, considérée comme une opportunité d'intégration dans les nouvelles configurations dans un monde multipolaire⁸³.

⁸⁰ Stephen Ndegwa, *Chinese investment advances labor rights and prosperity in Africa*, CGTN, 27 juin 2025, <https://news.cgtn.com/news/2025-06-27/Chinese-investment-advances-labor-rights-and-prosperity-in-Africa-1ExK79k3FMQ/p.html> (page consulté le 10 août 2025)

⁸¹ Ibid.

⁸² Vekateswaran Lokanathan, *China's Belt and Road Initiative: Implication in Africa*, ORF Issue Brief, No.395, August 2020, Observer Research Foundation.

⁸³ GBC1, *Ten Years of BRI in Africa*, 18 octobre 2023, <https://gbc1.net/index.php/2023/10/18/ten-years-of-bri-in-africa/> (page consulté le 10 août 2025)

Cependant, avant d'explorer les dynamiques de la coopération sino-africaine dans le cadre de la BRI, il est important d'abord de comprendre la nature même de ce projet, qui présente une complexité particulière. Ce projet mobilise sans doute les mécanismes variés, les objectifs pluriels qui doivent être compris avant d'être analysés dans le contexte africain, entraînant par la suite à des recompositions de rapport de force dans le continent. Cette mise en perspective fera l'objet de la deuxième partie (**Partie II**).

PARTIE II : La Chine en Afrique : opportunités économiques et tensions géopolitiques

CHAPITRE I : La BRI en Afrique : un levier d'expansion économique et politique chinoise

La BRI est aujourd'hui perçue non seulement comme étant un projet d'investissements colossaux, mais aussi comme un vecteur du soft power chinois auquel participent de plus en plus des États, majoritairement ceux en voie de développement. Cependant, ce projet se distingue par sa complexité particulière, à la fois en raison de la diversité de ses mécanismes et l'ambition de ses objectifs. Dans ce cas, il est important de comprendre d'abord les mécanismes et les objectifs de la BRI dans le contexte général et global qui seront analysés dans la première section (**Section I**). Puis, nous analyserons la BRI dans le contexte africain, considérant comme des opportunités stratégiques, et le sujet des défis en matière de la mise en œuvre en Afrique seront également abordés (**Section II**).

Section I : La BRI : objectifs et mécanismes ambitieux

Au cœur de cette section, nous analyseront, dans le premier temps, les mécanismes des projets des nouvelles routes de la soie, en mettant en évidence leurs éléments fondamentaux (**Paragraphe I**). Ensuite, nous mettront en lumière les objectifs de ce projet du siècle, caractérisé par la diversité de ses ambitions stratégiques (**Paragraphe II**).

Paragraphe I : Les éléments fondamentaux de la BRI

En effet, la BRI est généralement connue par ses buts dynamiques et ambitieuses de connecter toutes les régions du monde à travers cette route afin de faciliter particulièrement le développement global, répondant ainsi à une mondialisation contemporaine.

Ceci étant, ce projet a été annoncé au cours d'une visite officielle du président Xi Jinping en Kazakhstan en 2013, disant que « *To forge closer economic ties, deepen cooperation and expand development space in the Eurasian region, we should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the Silk Road* »⁸⁴. De ce fait, on peut constater que les objectifs de la BRI étaient limités uniquement dans la région de l'Eurasie, mais la réalité d'aujourd'hui va au-delà, englobant actuellement plus de 150 pays, quels que soient en Europe,

⁸⁴ Wu Jiao and Zhang Yunbi, *Xi proposes a 'new Silk Road' with Central Asia*, China Daily, 2013, https://www.chinadaily.com.cn/china/2013xivisitcenterasia/2013-09/08/content_16952228.htm(page consulté le 23 mai 2025)

l'Amérique du Sud et l'Afrique, avec 4,4 milliards d'habitants, représentant 41% du commerce mondial⁸⁵.

En effet, les objectifs de la BRI étaient évidents. Comme mentionné précisément, elle a pour objet de renforcer et de faciliter les échanges commerciaux de la Chine avec l'extérieur, notamment à travers deux voies, tant sur la voie terrestre(a), que sur la voie maritime (b).

A - La voie terrestre : Par définition, la « Ceinture » signifie un réseau interrégional qui comprend des routes terrestres, ferroviaires, d'oléoducs, de gazoducs et de réseaux électriques reliant la Chine à l'Asie centrale et l'Europe.

De fait, le premier discours de la BRI a été annoncé dans la ville d'Astana par le président Xi Jinping n'était pas un hasard. Le Kazakhstan fut considéré comme un pays partenaire clé de la Chine, étant un pays clé pour la réussite de ce projet en raison de sa localisation géographique qui favorisera une connexion sur le plan terrestre. Ce dernier se compose de six corridors principaux suivants :

Le nouveau corridor économique Eurasiatique : Ce corridor connecte et relie l'ouest de la Chine avec le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie. Ainsi, il prend son départ dans la ville de Lanzhou (Centre de la Chine) avec Urumqi, Astana, Yekaterinburg, Moscou, Minsk et enfin Brest Litovsk (Ouest de la Biélorussie)⁸⁶.

Le corridor Chine, Mongolie Russie : ce réseau relie la Chine avec la Russie en passant par la Mongolie. Il démarre au port chinois de Tianjin (Est de la Chine), traverse Zhangjiakou et Erenhot, des villes situées à la frontière mongole, avant de rejoindre Oulan-Bator, Darkhan, Kyakhta et enfin Oulan Oude en Russie⁸⁷.

Le corridor Chine, Asie du centre et Asie de l'ouest : Son départ se met du port de Shanghai pour traverser Xian (Centre de la Chine), et puis franchit la frontière sino-kazakh à Alashankou, pour rejoindre le réseau ferroviaire d'Asie centrale. Il dessert le Kazakhstan à Almaty, le Kirghizistan à Bishkek, l'Ouzbékistan à Samarcande et Tachkent et le Turkménistan

⁸⁵ Green Finance et Development Center, *Countries of the Belt and Road Initiative (BRI)*, <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>(page consulté le 23 juillet 2025)

⁸⁶ The Sourcing Associate, *Les Nouvelles Routes de la Soie : comprendre leur impact sur la logistique internationale*, 2 décembre 2024, <https://www.thesourcingassociate.com/post/les-nouvelles-routes-de-la-soie-comprendre-l-impact-sur-la-logistique-internationale>(page consulté le 23 juillet 2025)

⁸⁷ Hervé Deiss, *Les six corridors majeurs des nouvelles Routes de la Soie*, Ports et Corridors, 9 mai 2019, : <https://portsetcorridors.com/2019/les-six-corridors-majeurs-des-nouvelles-routes-de-la-soie/>(page consulté le 23 juillet 2025)

dans la ville d'Achgabat, avant de se connecter au réseau ferroviaire iranien via Téhéran, pour enfin finir vers la mer de Caspien à Istanbul en Turquie⁸⁸.

Le corridor Chine-Pakistan : Ce corridor est perçu comme le transport vers la sortie maritime à l'océan Indien. Il démarre de la ville de Kashgar (Ouest de la Chine), franchit Islamabad, capitale de Pakistan, et Lahore (Est du Pakistan) pour finir au port maritime de Gwadar qui se situe au sud de Pakistan.

Le corridor Bangladesh, Chine, Inde et Birmanie : Ce corridor dispose aussi une dimension géopolitique, le corridor Chine-Pakistan pourrait raviver davantage les tensions entre la Chine et l'Inde. C'est pourquoi Pékin accorde une attention particulière à l'Inde en intégrant ce pays dans le réseau du corridor. Son point de départ est de Kunming, passe par Mandalay et Yangon en Birmanie pour ensuite rejoindre Manipur et Bengale-Occidental en Inde, et atteint finalement le Bangladesh, notamment Dhaka et le port de Chittagong.

Le corridor Chine vers la Péninsule indochinoise : En effet, ce corridor relie la Chine et avec les pays de l'Asie du Sud-Est, avec son départ de Kunming vers le Laos, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et la Malaisie. Parmi ces pays se trouvent les ports maritimes stratégiques vers les deux grands océans comme l'océan Pacifique et l'océan Indien.

B - La voie maritime : Depuis l'antiquité, la route maritime fut considérée comme une voie des échanges la plus fréquente. Si on revient sur l'histoire de l'humanité, les pays qui procédaient la capacité de croisière étaient souvent les puissances mondiales de l'époque, comme disait Alfred Thayer Mahan que : « *La puissance de la mer est la clé de la puissance mondiale* »⁸⁹.

Ce proverbe reflète bien le monde d'aujourd'hui. À travers uniquement la voie terrestre, ce projet continental n'atteindra jamais ses objectifs. C'est pourquoi, Pékin veut lancer, par les routes de la soie, une ultra connectivité par la voie maritime qui s'inscrit également dans le cadre de « **économie bleue** »⁹⁰.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Giuseppe Gagliano, *HISTOIRE et GÉOPOLITIQUE – Alfred Thayer Mahan, le théoricien de la puissance maritime*, le diplomate.media, 21 janvier 2025, <https://lediplomate.media/2025/01/histoire-et-geopolitique-alfred-thayer-mahan-le-theoricien-de-la-puissance-maritime/giuseppe-gagliano/monde/etats-unis/> (page consulté le 24 juin 2025)

⁹⁰ L'économie bleue est un terme déployé par l'ONU, qui englobe toutes les activités génératrices de revenus à un Etat liées à la mer comme les pêches, la construction navale, l'exploitation de pétrole et de gaz off-shore, l'ingénierie maritime les énergies renouvelables, l'industrie des services avec le tourisme côtier, tous les transports maritimes et etc.

Image 1 : Les routes terrestres et les routes maritimes du projet des nouvelles routes de la soie

Source : Le Groupement National des Transports Combinés (GNTC)⁹¹

En effet, la route de la soie maritime relie l'Asie à l'Europe, tout en passant par l'Afrique. Elle se met d'abord depuis les ports chinois à l'est du pays, à travers la mer de Chine méridionale, passant par l'océan Indien et le canal de Suez, pour desservir des ports en Europe, tels que Rotterdam ou le Pirée en Grèce⁹². Pour l'Afrique, le devant du podium est occupée par trois pays de l'Afrique de l'est comme le Kenya, l'Éthiopie et la Djibouti⁹³.

De ce fait, on peut assumer que l'ampleur de cette connectivité continentale de la route terrestre et maritime a mis en avant les piliers de ce projet continental, qui dépasse largement et sûrement ses concepts (**paragraphe II**).

Paragraphe II : Les grands piliers de la BRI

Selon Wang, la BRI a émergé dans le contexte de ralentissement économique chinois et le rapprochement des États-Unis en Asie depuis la crise économique de 2008. D'après Liu et Dun ford, la BRI reflète l'essor de la Chine en tant que puissance mondiale, son redéploiement industriel, l'augmentation des investissements extérieurs et la nécessité de

⁹¹ Groupement National des Transports Combinés, *Les nouvelles routes de la soie : dix ans d'investissements, bilan et perspectives*, GNTC, janvier 2024, <https://gntc.fr/2024/01/les-nouvelles-routes-de-la-soie-dix-ans-dinvestissements-bilan-et-perspectives/> (page consulté le 24 juin 2025)

⁹² Hervé Deiss, *Les six corridors majeurs des nouvelles Routes de la Soie*, *op.cit.*

⁹³ M. Simpara Mahamadou N'fa, *Les nouvelles routes de la soie : Chine-Afrique*, Projet de fin Etude de License fondamentale, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, 2019

diversifier ses sources et ses itinéraires énergétiques. Selon Zhou et Esteban, ils considèrent le BRI comme étant une initiative stratégique pour la Chine qui vise non seulement à garantir la sécurité chinoise, mais également à promouvoir sa position en tant que puissance dans l'ordre international contemporain, passant du statut de « **rule-taker to rule-maker** »⁹⁴.

Dans le contexte général, les objets de la BRI ont été officiellement énoncés dans un document, publié par la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine (NDRC) en 2015 à savoir :

-L'amélioration de l'intégration économique : Le concept de la BRI se base sous le slogan « gagnant-gagnant ». Autrement dit, Pékin inscrit cette initiative dans le cadre purement collaboratif, qui signifie qu'il ne peut évaluer que par la coopération, et surtout, la participation des différents États concernés. Donc, si on perçoit de manière attentif, les pays concernés dans ce grand projet continental sont généralement des pays en voie de développement (pays d'Asie, d'Afrique et voire d'Amérique du Sud). Ces derniers parviennent à se démarquer grâce à un approvisionnement régulier de leurs marchés en produits manufacturés, ce qui contribue largement à la croissance de l'économie mondiale. De ce fait, cette inter-connectivité peut favoriser le statut de la Chine, constamment en quête de nouveaux marchés pour écouler ses biens et services, en tant que puissance économique mondiale⁹⁵.

-Le développement infrastructurel : l'un des aspects le plus visible et le plus concret est certainement celui de l'infrastructure qui occupe une place vitale dans cette initiative chinoise. En effet, cette dernière vise, depuis son origine, à promouvoir la création d'un réseau d'infrastructures reliant toutes les sous-régions d'Asie, ainsi qu'entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique⁹⁶. En d'autres termes, la connectivité, le cœur de la BRI, ne peut se réaliser que dans le cadre d'une massive construction infrastructurelle (routes, chemins de fer, ports maritimes, aéroports, pipelines de pétrole et de gaz, câbles optiques sous-marins transcontinentaux et, de plus en plus, infrastructures numériques).

⁹⁴ Robert Tama Lisinge, *The Belt and Road Initiative and Africa's regional infrastructure development: implications and lessons*, Transnational Corporations Review, Volume 12, Issue 4, 2020, P. 425-438, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1925209924001311#s0010> (page consulté le 28 juin 2025)

⁹⁵ Simpara Mahamadou N'fa, *Les nouvelles routes de la soie : Chine-Afrique*, op.cit. p.21.

⁹⁶ Dana Rice, « An Overview of China's Belt and Road Initiative and Its Development Since 2013 », In: Mihr, A., Sorbello, P., Weiffen, B. (eds) *Securitization and Democracy in Eurasia*, Springer, Cham, 2023, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16659-4_17(page consulté le 24 juin 2025)

Plus de 180 projets liés au transport ont déjà été construits ou sont en cours dans le cadre de cette initiative⁹⁷. Parmi les exemples les plus concrets figure la ligne ferroviaire du Laos, un pays situé au cœur de l'Asie du Sud-Est⁹⁸.

-Le développement du commerce international : Dans le cadre de l'amélioration de la connectivité, la troisième priorité de la BRI est de renforcer le commerce international dans le cadre de la construction des infrastructures et la participation à l'augmentation de la croissance économique mondiale, une vente colossale des marchandises et des équipements à travers les régions connectées par la BRI⁹⁹.

En 2024 et pour la première fois, les pays participant à la BRI ont représenté plus de 50 % de la valeur totale du commerce extérieur de la Chine, atteignant 50,3 %, comme disait Wang Lingjun, directeur adjoint du General Administration of Customs of China (GACC) que : « *Chinese-made products have effectively met the production and consumption needs of relevant countries, while high-quality products from these countries have also continuously entered the Chinese market* »¹⁰⁰.

Selon les données douanières, la Chine a importé pour 1360 milliards de dollars américains de marchandises en provenance des pays participant à l'initiative en 2023, soit une hausse de 2,7 %. Donc, cela représente 53,6 % de la valeur totale des importations de la Chine¹⁰¹.

L'intégration financière : Ce projet gigantesque continental nécessite effectivement des fonds énormes estimés environ 4 000 et 26 000 milliards de dollars. En outre, il faut bien

⁹⁷ Lingli Hou, Tomer Fishman, Ranran Wang, Asaf Tzachor, Heming Wang, Peng Wang, Wei-Qiang Chen et Ester van der Voet, *A Comprehensive Accounting of Construction Materials in Belt and Road Initiative Projects*, Environmental Science & Technology, vol. 58, no 35, 3 septembre 2024, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11375774/>(page consulté le 25 juin 2025)

⁹⁸ Le Laos, petit État enclavé a l'ambition de devenir un centre de connexion régionale, autrement dit de passer du statut de « **land-locked country** » à celui de « **land-linked country** ». De ce fait, grâce à son intégration dans l'initiative des nouvelles routes de la soie, le chemin de fer Laos-Chine a été construit avec un budget de 5,9 milliards de dollars américains, et achevé officiellement en 2023. Ce projet a non seulement transformé l'image et l'ambition du pays dans le secteur des transports, mais a également démontré la concrétisation du développement infrastructurel via le projet des nouvelles routes de la soie pour renforcer la connectivité du pays avec la région et le reste du monde.

⁹⁹ Simpara Mahamadou N'fa, *Les nouvelles routes de la soie : Chine-Afrique*, op.cit. p.22.

¹⁰⁰ Gansu belt and road portal, *China's foreign trade hits new high in 2024*, 14 janvier 2025, https://ydyl.gansu.gov.cn/enggsydyl/jmh/202501/t20250114_24688.html?filter LIKE TITLE=BRI(page consulté le 27 juin 2025)

¹⁰¹ Ibid.

noter que le financement de ce projet est totalement indépendant du Fond Monétaire Internationale(FMI).

Dans cette optique, les institutions qui ont soutenu ce projet sont plutôt les suivants : La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), la Banque de développement de Chine (CDB), la Banque d'import-export de Chine (China Exim Bank), le Fonds de la Route de la Soie (Silk Road Fund), ainsi qu'une nouvelle institution émergente telle que la Nouvelle Banque de Développement des BRICS et etc. Ces énormes sources de financement, on assiste à une circulation des capitaux à travers le monde.

Le renforcement des liens entre les peuples : En dehors des aspects économiques, le projet de la BRI représente ainsi le volet culturel, visant à échanger entre les peuples des pays concernés la valeur culturelle dans un espace commun, notamment à travers de nombreuses initiatives telles que la ligue internationale des théâtres de la route de la soie, l'alliance internationale des musées de la route de la soie, le festival international des arts de la route de la soie, l'alliance internationale des bibliothèques de la route de la soie et l'alliance internationale des galeries et etc¹⁰². Comme disait le président Xi Jinping lors de sa visite à l'université de Nazarbayev que : « *Amity between the people holds the key to good relations between states* »¹⁰³.

Dans le contexte du continent africain, chacun des volets de la BRI, allant de l'intégration économique renforcé, du développement de l'infrastructure jusqu'au renforcement des liens interpersonnels, s'aligne avec les aspirations du développement du continent, en représentant une opportunité pour les africains de s'inscrire dans un future brillant au moment où le monde devient de plus en plus fragmenté (**Section II**).

¹⁰² Eleni-Vasiliki Bampaliouta, *Belt and Road Initiative: A Road Connecting Civilizations for the New Era*, *Diplomat Magazine*, novembre 2023, <https://diplomatmagazine.eu/2023/11/03/belt-and-road-initiative-a-road-connecting-civilizations-for-the-new-era/>(page consulté le 29 juin 2025)

¹⁰³ Dana Rice, *An Overview of China's Belt and Road Initiative and Its Development Since 2013*, *op.cit.*

Section II : Les opportunités de la BRI et ses implications géoéconomiques en Afrique

Dans cette section, nous examineront, dans le premier paragraphe, la BRI dans le contexte africain, ainsi que les pays fortement impliqués dans le projet, en menant en lumière les opportunités qu'il offre au continent (**Paragraphe I**). Puis, nous verrons, dans le deuxième paragraphe, les difficultés et les défis liés à la mise en place de la BRI en Afrique (**Paragraphe II**).

Paragraphe I : Les opportunités présentes de la BRI pour le continent africain

En effet, la Chine joue un rôle significatif en Afrique, en gardant le statut du premier partenaire commercial du continent avant même le lancement du projet de la BRI. Toutefois, après son lancement en 2013, malgré le fait que l'Afrique n'ait pas été mentionné dans le document officiel du projet, elle reste l'un des continents stratégiques qui a été fortement et sûrement touché par cette initiative, représentant des nouvelles occasions du développement dans plusieurs dimensions pour ce jeune continent.

Ce faisant, il est important de noter qu'au début, comme mentionné précédemment, la BRI s'est concentrée principalement sur les pays de l'Afrique de l'est, à savoir le Kenya, la Tanzanie, la Somalie (au bord de l'océan Indien), l'Égypte (canal de Suez), Djibouti, et l'Éthiopie (au bord de la mer Méditerranée). Cependant, l'Afrique a pris en compte de l'importance du secteur de l'infrastructure qui joue un rôle important dans la coopération sino-Afrique. Ainsi, l'UA a décidé de signer de nombreux protocoles d'accord sur le développement des infrastructures transcontinentales avec la Chine en 2015 et 2016, autant de priorités absolues de l'Agenda 2063 pour l'Afrique¹⁰⁴.

Actuellement, 52 pays africains font partie de cette initiative, comme mentionné dans la première partie, et ils ont les mêmes buts ambitieux qui sont de renforcer le secteur des infrastructures dans le pays. Autrement dit, la BRI pourrait permettre aux pays africains de répondre aux besoins urgents en infrastructures pour leur développement. En raison d'infrastructures médiocres et inadéquates, les coûts de transport en Afrique sont de 50 à 175 % plus élevés que dans d'autres régions du monde. En plus, le déficit d'infrastructures de

¹⁰⁴ Nancy, Muthoni Githaiga, Alfred Burimaso, Wang Bing and Salum Mohammed Ahmed, *The Belt and Road Initiative: Opportunities and Risks for Africa's Connectivity*, China Quarterly of International Strategic Studies, 2019, pp.117-141.

l'Afrique freine le commerce régional et international, conduisant à un isolement accru de l'Afrique des chaînes de valeur mondiales¹⁰⁵.

De ce fait, le projet de la BRI pourrait amener une solution par la connectivité accrue et de relier les différentes parties du continent à travers non seulement l'investissement dans les infrastructures routières et ferroviaires, mais aussi les infrastructures de télécommunication et la production d'électricité qui est vital pour atténuer les goulets d'étranglement de l'intégration.

Cette connectivité de la BRI s'est mise par la voie maritime qui devrait atteindre l'Afrique via le port de Mombasa, au Kenya, et s'étendre vers l'intérieur du pays le long de la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi. Cette voie maritime reliera également le canal de Suez¹⁰⁶ à la Grèce. De ce fait, la construction de voies ferrées en Afrique de l'Est est essentielle parce qu'elle permet de relier l'arrière-pays aux ports côtiers, assurant la jonction entre les axes maritimes et les axes terrestres. Par exemple, la ligne Djibouti-Addis, longue de 759 km, a permis de réduire le temps de trajet de 3 jours par la route à 12 heures par le train¹⁰⁷.

Nairobi, occupant une position stratégique de cette initiative, a bénéficié d'un réseau de projets routiers et ferroviaires financés par la Chine, qui relie l'ensemble des villes du Kenya entre elles, en s'étendant vers d'autres régions d'Afrique. Donc, la ligne Mombasa - Nairobi vise également à relier le Kenya à l'Ouganda, au Burundi, à l'Éthiopie, au Soudan du Sud, à la RDC, et au Rwanda, ouvrant ainsi des perspectives commerciales internationales et intracontinentales¹⁰⁸.

Bien que la BRI s'est concentré en Afrique de l'est, les pays de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'ouest ne sont pas négligés. L'objectif de la connectivité continentale en Afrique s'inscrit toujours dans la vision de la BRI. Par exemple, le projet de modernisation de la voie ferrée existante de 1228 km entre Bamako (Mali), et Dakar (Sénégal), au coût de 2,2 milliards de dollars. À part de cela, il se trouve la Trans-Sahélien Highway (Trans-Saharan Highway No. 5 : TAH5) qui relie Dakar à N'Djamena (Tchad), traversant 7 pays et 5 capitales

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Le canal de Suez représente un point de passage stratégique dans le cadre du projet des Nouvelles Routes de la Soie, dans la mesure où il assure la jonction entre l'océan Indien et la mer Méditerranée. Sans ce couloir maritime, l'axe naval de l'initiative chinoise perdrait en cohérence et en faisabilité logistique.

¹⁰⁷ Elsa Delaunay, *la reconnaissance de la ligne Djibouti- Addis Abeba*, Le un hebdo, 2015, <https://le1hebdo.fr/journal/djibouti-sous-le-soleil-exactement/67/article/la-rennaissance-de-la-ligne-djibouti-addis-abeba-1086.html>(page consulté (page consulté le 2 juillet 2025)

¹⁰⁸ https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A0_voie_normale_de_Mombasa_%C3%A0_Nairobi

comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, surtout le nord du Cameroun, et le Tchad¹⁰⁹.

De ce fait, la connectivité continentale africaine à travers les constructions des infrastructures dans le cadre de la BRI chinoise pourrait permettre à améliorer et diversifier l'économie du continent. Premièrement, les avancées en matière d'infrastructures pourraient rehausser l'image de certains pays africains, tout en attirant davantage d'investissements dans divers secteurs économiques. Ensuite, grâce à une meilleure connectivité des infrastructures, la capacité économique accrue pourrait accroître la productivité nationale et des investissements étrangers, ce qui contribuerait à la réduction des coûts liés à l'activité économique¹¹⁰.

Ensuite, il est évident que la mauvaise connectivité dans le continent pourrait créer les défis dans les échanges commerciaux non seulement entre les pays africains, mais aussi avec le reste du monde. Comme évoqué dans la première partie, les échanges commerciaux sino-africains résident depuis lors dans des déséquilibres, avec un déficit de près de 62 milliards de dollars pour l'Afrique. Donc, une multitude des constructions des infrastructures et des transports pour le renforcement de la connectivité continentale pourrait réduire ce déficit entre la Chine et l'Afrique¹¹¹.

Une autre opportunité de la BRI pour l'Afrique s'inscrit dans le cadre de la création d'emplois. Par exemple, d'ici 2017, les entreprises chinoises avaient contribué à la création d'environ 180 000 emplois et généré près de 1,1 milliard de dollars de recettes fiscales le long des routes des projets. De plus, la construction ferroviaire au Kenya a aussi permis de créer au moins 60 nouveaux emplois pour chaque kilomètre construit, soit un total de 46 000 emplois locaux¹¹².

Donc, l'intégration des pays africains au projet du siècle chinois ne se limite pas à facilitation des échanges à l'échelle régional et continentale. Elle contribue ainsi à amélioration

¹⁰⁹ In On Africa, *Trans-Sahelian Highway – A modern replacement for the legendary camel caravans*, 20 octobre 2022, <https://www.inonafrica.com/2022/10/20/trans-sahelian-highway-a-modern-replacement-for-the-legendary-camel-caravans/>(page consulté le 4 juillet 2025)

¹¹⁰ Nancy, Muthoni Githaiga, Alfred Burimaso, Wang Bing and Salum Mohammed Ahmed, *The Belt and Road Initiative: Opportunities and Risks for Africa's Connectivity*, op.cit.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Hannah Marais et Jean-Pierre Labuschagne, *If You Want to Prosper, Consider Building Roads: China's Role in African Infrastructure and Capital Projects*, Deloitte Insights, 22 mars 2019.

des infrastructures, un domaine dont l'Afrique a grandement besoin, pour renforcer la connectivité et de la logistique qui est vitale pour promouvoir les exportations de biens et de matières premières africaines, ce qui ainsi permet aux pays africains de s'intégrer pleinement dans les chaînes de valeur mondiales.

Or, malgré les opportunités formidables qui sont présentes devant la porte d'entrée du continent africain, il existe inévitablement quelques défis, des obstacles et des enjeux au niveau de la mise en place de la BRI sur le continent africain (**paragraphe II**).

Paragraphe II : Les défis de la mise en place de la BRI en Afrique

En effet, malgré une telle multitude d'opportunités des nouvelles routes de la soie dont les États africains peuvent tirer les grands avantages, les défis qu'elle soulève ne sont assurément pas moindres que les avantages qu'elle promet. Ainsi, ces défis, à la fois divers et complexes, résident principalement dans la réalité africaine à savoir : l'instabilité politique, les coûts incontrôlables, les obstacles politiques.

- L'instabilité politique

En première lieu, il est crucial de comprendre que le caractère de l'Afrique s'inscrit souvent dans son instabilité politique et ses insécurités, ainsi que ces dernières constituent l'un des défis majeurs au niveau de la mise en place des projets des nouvelles routes de la soie. Les conflits sociaux et politiques dans les pays africains fortement concernés pourraient fondamentalement modifier la donne des projets de l'initiative, quels que soient les conflits bilatéraux, régionaux ou même ceux contre les terroristes. La paix et la sécurité sont indispensables pour mieux avancer ce grand projet¹¹³.

Dans le contexte interne, la quasi-totalité des États africains ont expérimenté l'instabilité politique interne durant une période électorale, quelle que soit préélectorale ou postélectorale, qui a souvent conduit à une violence politique et sociale. Ces pays incluent ceux de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), les pays fortement concernés dans le projet de la BRI, comme le Rwanda, le Burundi, le Kenya, l'Érythrée et la Somalie. Toutefois, la Tanzanie était le seul pays de l'Afrique de l'est qui a parvenu à éviter l'instabilité politique grâce aux

¹¹³ Moses Kayode Hazzan, Hou Longlong, Bolanle Folasade Ogunyemi, Faith Oyinoi Abeka, *China-Africa cooperation and challenges related to the belt and road initiative*, African Educational Research Journal, 2023, https://www.researchgate.net/publication/376409720_ChinaAfrica_cooperation_and_challenges_related_to_the_belt_and_road_initiative(page consulté le 6 juillet 2025)

politiques conçues et mises en œuvre par son leader et « héros de l'indépendance », Julius Nyerere, qui a utilisé « l'inclusion » et les « mécanismes de succession au leadership politique » pour empêcher la violence interethnique et les coups d'État liés la succession politique¹¹⁴.

Donc, on peut affirmer que la Tanzanie est l'un des exemples pour que les autres États puissent prendre en considération. Une fois les risques politiques s'adressent, les projets des nouvelles routes de la soie doivent être protégés afin d'éviter toutes les dépenses inutiles qui rendent les projets trop coûteux pour les pays bénéficiaires.

-Les coûts incontrôlables

Le deuxième défi, lié à l'augmentation des coûts des projets d'infrastructures, est effectivement la corruption. Certains pays ont déjà commencé à annuler ou à reconsidérer plusieurs projets. Des pays africains et non africains ont mené des enquêtes pour identifier l'origine du coût très élevé des projets. Par exemple, en 2018, la Sierra Leone a annulé un projet d'aéroport financé par la Chine, d'un coût de 318 millions de dollars, par crainte d'un endettement excessif¹¹⁵.

Un autre exemple est en Ouganda, le coût de l'autoroute d'Entebbe, également connue sous le nom de l'autoroute Kampala-Entebbe, a été gonflé. Ce projet est un projet de millions de dollars entrepris par le gouvernement ougandais avec l'aide d'un prêt de 476 millions de dollars de la Banque Exim de Chine. Cependant, en novembre 2016, le Parlement ougandais a lancé des enquêtes dans le but d'établir les faits des allégations de corruption, dont une commission parlementaire a découvert que le coût de la route avait été réellement gonflé plus de 16 millions de dollars. Le coût moyen d'un kilomètre de l'autoroute d'Entebbe était initialement de 2 millions de dollars, mais il a dépassé 9,2 millions de dollars ce qui met en doute davantage sur la question de corruption¹¹⁶.

- Les obstacles politiques

¹¹⁴ Nancy, Muthoni Githaiga, Alfred Burimaso, Wang Bing and Salum Mohammed Ahmed, *The Belt and Road Initiative: Opportunities and Risks for Africa's Connectivity*, op.cit.

¹¹⁵ EurAsian Times Desk, *Fearing Debt-Trap, Sierra Leone Cancels Vital BRI Project with China*, July 2025, <https://www.eurasiantimes.com/fearing-debt-trap-sierra-leone-cancels-vital-bri-project-china/> (page consulté le 7 juillet 2025)

¹¹⁶ Nancy, Muthoni Githaiga, Alfred Burimaso, Wang Bing and Salum Mohammed Ahmed, *The Belt and Road Initiative: Opportunities and Risks for Africa's Connectivity*, op.cit.

Les politiques internes, des pays africains ou non, sont toujours considérés comme des défis de la mise en place du projet, qui signifie que ses bénéfices potentiels ne sont pas garantis. Cela inclut des retards transfrontaliers, des procédures douanières longues et fastidieuses et des restrictions en matière d'IDE.

En outre, quand il s'agit de l'accès aux terres industrielles, de l'établissement d'entreprises étrangères, d'arbitrage des litiges commerciaux et de politiques d'IDE, les conditions des pays de la BRI procèdent souvent trop de restrictions. Par exemple au Kenya, le processus de création d'une entreprise nécessite des cycles de procédures et de documentation (paiement des impôts, licences, entre autres), et se heurte souvent à de longues périodes de transaction, à des chevauchements occasionnels de titres de propriété et à la corruption¹¹⁷.

Ainsi, à moins que la réforme politique et économique des États africains ne soit pas mise en œuvre, les taux des investissements dans les infrastructures dans le continent pourraient être diminués et risque d'être faible au fur et à mesure.

De ce fait, les risques et les défis susmentionnés doivent être gérés par les parties prenantes africaines et chinoises pour assurer un avenir radieux à la BRI sur le continent africain. Premièrement, pour relever les défis politiques, l'inclusion de tous les groupes ethniques dans la gestion des affaires nationales et la succession politique pacifique au plus haut niveau de leadership constituent des politiques clés pour stabiliser les nations impliquées dans les projets d'infrastructure de la BRI¹¹⁸.

Deuxièmement, concernant le problème de la corruption, la coopération dans les infrastructures entre la Chine et l'Afrique nécessite une transparence non uniquement de la part des pays africains, mais aussi de la part de la Chine, particulièrement des entreprises chinoises impliqués, pour que le projet soit mis en place en plein potentiel au future à venir¹¹⁹.

En matière d'obstacles politiques internes, d'après un rapport de la banque mondiale, les nouvelles routes de la soie pourraient renforcer les échanges commerciaux entre les pays impliqués jusqu'à 4,1 %, et que ces impacts seraient triplés, en moyenne, si les réformes

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

commerciales correspondaient aux progrès des infrastructures de transport¹²⁰. De ce fait, il est vital pour les États africains d'entreprendre les réformes économiques qui soutiennent et s'adapte pleinement à la mise en place à plein des nouvelles routes de la soie, ainsi qu'au développement des infrastructures du projet.

Enfin, il apparaît que la BRI, malgré les défis au niveau sa mise en place, s'impose comme une opportunité stratégique pour le continent africain, notamment dans le domaine du développement des infrastructures. Toutefois, la BRI n'est simplement une simple offre de coopération économique, elle est aussi perçue comme une politique chinoise visant à diffuser son modèle politique à l'échelle mondiale et l'Afrique n'y fait pas exception. Au delà, la BRI agit comme un levier de transformation des rapports de forces et les reconfigurations des partenariats des États africains. Donc, cette dynamique sera analysée dans le chapitre suivant **(Chapitre II)**.

¹²⁰ NADIA ROCHA, SUPRABHA BANIYA, MICHELE RUTA, "*Hurry up! How the Belt and Road Initiative changes trade times and trade*", World Bank Blogs, January 2019, <https://blogs.worldbank.org/en/trade/hurry-how-belt-and-road-initiative-changes-trade-times-and-trade>(page consulté le 10 juillet 2025)

CHAPITRE II : Une reconfiguration des rapports de force en Afrique

À la suite de l'influence croissante chinoise à travers la BRI, celle-ci s'inscrit également dans la diffusion du modèle politique et économique chinoise, un sujet de plus en plus évoqué, auquel les pays africains aspirent. Toutefois, cette omniprésence chinoise dans divers aspects du continent remet inévitablement en question quant à la rivalité géopolitique et géoéconomique entre la Chine et les autres puissances traditionnelles présentes dans le continent. Dans cette optique, nous examineront tout d'abord les interrogations sur le rôle de la Chine en tant qu'alternative aux modèles occidentaux ou un néocolonialiste du continent (**Section I**). Ensuite, nous analyseront les tensions des rivalités géopolitiques qui en découlent en Afrique (**Section II**).

Section I : La Chine, une alternative aux modèles occidentaux ou un nouveau modèle hégémonique

La montée en puissance chinoise en Afrique, soulève des interrogations sur la nature des coopérations entre la Chine et l'Afrique qui dépassent largement le simple cadre économique. De nombreux pays africains ont pris acte de cette ascension spectaculaire, allant parfois jusqu'à aspirer au modèle politique chinois aujourd'hui, considéré comme un levier de développement (**Paragraphe I**). Cependant, malgré cette aspiration, on ne peut pas nier les grands défis et limites de cette relation sino-africaine qui réside dans la forte dépendance, soulevant la question sur une nouvelle forme d'hégémonie en Afrique (**paragraphe II**).

Paragraphe I : La Chine, une alternative aux modèles occidentaux

Dans le monde où l'attractivité des États repose désormais moins sur leur puissance militaire que sur leur trajectoire de développement économique. La Chine d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a vingt ans avant, avec une croissance économique spectaculaire, sa politique interne stricte et efficace contre la pauvreté, ainsi qu'une diplomatie tournée vers le respect mutuel et la non-ingérence, séduisant de nombreux pays africains qui sont en quête de modèles alternatifs.

En dépit de l'absence concrète du modèle politique chinois adopté par les pays africains, le PCC a intensifié la formation avec les parties politiques ou voire les gouvernements officiels africains dans le cadre du “**new model of party-to-party relations**”, prononcé par le président Xi Jinping. En 2022, the Mwalimu Julius Nyerere Leadership School a été établie

en Tanzanie, étant considérée comme une première école politique chinoise en Afrique, dans le but de former les membres du parti au pouvoir de la coalition des anciens mouvements de libération de l'Afrique australe (FLMSA) à savoir l'Angola, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe¹²¹.

Le soutien chinois de créer l'établissement de gouvernance et de formation s'est multiplié progressivement, par exemple, comme l'école d'idéologie Herbert Chitepo, l'école du parti au pouvoir de l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF), achevée en 2023. De plus, le gouvernement chinois a proposé des programmes en Afrique dans le cadre de “**sharing governance experience in governing state affairs**”¹²². Effectivement, ces programmes mettent l'accent sur la suprématie du parti sur l'État et le gouvernement, un concept contradictoire avec l'approche démocratique multipartis exigé par la plupart des constitutions des pays africains et des conventions de l'UA.

Toutefois, 80% des citoyens africains ont rejeté le modèle d'un parti unique, malgré la croissance économique formidable chinoise, mais il est également crucial de noter que l'escalade de la formation PCC s'est souvent produite dans un contexte de revers démocratiques majeurs en Afrique au cours de ces dernières années. Selon le directeur de l'une des écoles de formation gouvernementale africaine, « *They show us what they achieved without the messiness of democracy* »¹²³.

Entre 2000 et 2022, Au-delà des initiatives mentionnées, le PCC a mené environ 881 échanges (807 bilatéraux et 74 multilatéraux) avec les partis politiques africains au pouvoir et ceux à l'opposition, selon les métadonnées du département international du PCC (MDI). En outre, le PCC entretient les relations poches de manière régulière avec 110 partis politiques africains, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, 35 parlements et 59 organisations à vocation politique, y compris des think tank. De ce fait, on peut constater que les approches du président Xi Jinping dans l'expansion de l'idéologie communiste chinoise en Afrique résident dans le cadre suivant :

¹²¹ Paul Nantulya, *China Escalates Its Political Party Training in Africa*, Africa Center for Strategic Studies, 29 juillet 2024, <https://africacenter.org/spotlight/china-escalates-its-political-party-training-in-africa/>(page consulté le 13 juillet 2025)

¹²² Ibid.

¹²³ AR Managing Editor, *China's Growing Influence in Africa: CCP's Political Party Training and Its Impact on Governance*, African Researchers Magazine, août 2024, <https://www.africanresearchers.org/chinas-growing-influence-in-africa-ceps-political-party-training-and-its-impact-on-governance/>(page consulté le 13 juillet 2025)

- La reconstruction des écoles du parti.
- Les “Brainstorming summits¹²⁴” pour les dirigeants des partis, comme le sommet du PCC et des partis politiques mondiaux.
- Les délégations d'information du PCC.
- Le soutien aux académies africaines de gouvernance¹²⁵.

Donc, comme mentionné depuis le début, malgré l’absence réelle du model politique du PCC dans les pays africains, on peut assumer que cet engagement chinois s’inscrit dans une stratégie de long terme. Or, sur le plan économique, si on revient sur le modèle occidental, le développement économique se fait sur la base de l’idéologie politique d’un pays comme la démocratie et tous ses éléments. Contrairement au modèle chinois, peu importe l’idéologie libérale ou communiste, elle importe peu tant que les résultats sont là. Comme le grand proverbe de Deng Xiaoping : « *Peu importe qu’un chat soit blanc ou noir, pourvu qu’il attrape la souris !* »¹²⁶.

En Afrique, plusieurs pays africains ont commencé visiblement à adopter les approches de développement chinoises quelle que soit une approche de centralisation plus forte, une invention étatique massive dans les secteurs stratégiques ou voire l’application de politiques économiques indépendamment des exigences démocratiques.

Dans le contexte africain actuel marqué par l’instabilité économique, la question qui se pose désormais n’est plus si c’est un modèle de développement qui respect ou non les canons du libéralisme, les droits de l’homme ou les normes occidentales, mais c’est plutôt si c’est un modèle qui permet de répondre à une urgence, celle de la survie économique. De nombreux des États africains sont entrain d’affronter un fort ralentissement économique, au chômage massif et à la pression sociale. De ce fait, les gouvernements africains cherchent un modèle qui répond à leurs propres défis, non pour satisfaire des attentes de leurs anciens colonisateurs.

Le cas du Rwanda illustre parfaitement cette tendance. Le président Paul Kagamé a justifié de manière explicite son leadership autoritaire au sein du pays pour la raison d’assurer

¹²⁴ Les “Brainstorming summits” sont les sommets qui rassemblent les 300-500 dirigeants des partis politiques du monde entier tous les 1 à 2 ans dans le but de promouvoir le concept de la gouvernance du PCC aux parties politiques étrangères.

¹²⁵ Paul Nantulya, *China Escalates Its Political Party Training in Africa*, Africa Center for Strategic Studies, *op.cit.*

¹²⁶ Chunhua Chu, « Peu importe qu’un chat soit blanc ou noir, pourvu qu’il attrape la souris ! » *Entreprises et histoire*, 90(1), 2018, pp.149-150.

le développement économique, à l'image du PCC qui fonde sa légitimité non sur le pluralisme, mais sur l'efficacité. Un autre exemple est bien celui d'Emmerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe a annoncé qu'il mettrait en œuvre un socialisme aux caractéristiques zimbabwéennes, en considérant le modèle de développement chinois comme une alternative pour son pays¹²⁷.

Enfin, l'un des objectifs du Pékin consiste à promouvoir son modèle politique et de développement comme une alternative pour les États africains. Cependant, malgré cela, il se trouve ainsi les critiques de cette présence chinoise, notamment de la part des pays occidentaux qui perçoivent cette expansion comme étant une nouvelle forme d'hégémonie, parfois qualifié « néo-impérialisme ». Le recours à la diplomatie des infrastructures massives donne des inquiétudes sur un possible enchaînement à la dette, ce que l'on appelle la diplomatie de « **piège de la dette** » (Debt trap diplomacy). Donc, cette tension entre l'opportunité et le risque de nouvelle dépendance sera analysé dans le paragraphe suivant (**Paragraphe II**).

Paragraphe II : Les limites du partenariat et les risques d'une nouvelle dépendance

En dépit l'intensification de la présence politique et économique chinoise dans le continent africain, les défis ou les enjeux sont inéluctables. En effet, comme mentionné précédemment, la dynamique sino-africaine est un sujet de plus en plus analysé tant en raison de l'augmentation des taux du commerce, les investissements des infrastructures à travers le BRI, ainsi que des prêts énormes accordés par la Chine aux pays africains au cours de ces dernières années.

Cependant, dans le monde globalisé où les rapports de force sont omniprésents, aucun gain ne se fait sans perte, comme un proverbe disait par Margaret Atwood « *Nothing is free. Everything has to be paid for* »¹²⁸. En effet, il convient de rappeler d'abord que la dette publique en Afrique a atteint 1800 milliards de dollars en 2022, qui représente une augmentation considérable de 183 % depuis 2010, ce qui est 300 % plus élevé que la croissance du PIB de l'Afrique au cours de la même période¹²⁹.

¹²⁷ Bulawayo 24 news, *Mnangagwa's Chinese dream invites scorn, sparks "dictatorship" fears*, 2018, <https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-132519.html>(page consulté le 14 juillet 2025)

¹²⁸ Ted Hughes, *The Tiger's Bones*, Citation extraite sur Goodreads, <https://www.goodreads.com/quotes/367155-nothing-is-free-everything-has-to-be-paid-for-for> (page consulté le 15 juillet 2025)

¹²⁹ Jana de Kluiver, *Les enjeux complexes de la dette dans les relations Chine-Afrique*, instituts d'étude de sécurité, 02 novembre 2023, <https://issafrica.org/fr/iss-today/les-enjeux-complexes-de-la-dette-dans-les-relations-chine-afrique>(page consulté le 15 juillet 2025)

En même temps, les prêts chinois accordés aux pays africains et aux institutions régionales sont de plus en plus élevés, comptant de 182 milliards de dollars entre 2020 et 2023, qui a mis en question si la Chine est en train de mettre en œuvre la politique de « Debt trap » en Afrique. En première lieu, le terme de la diplomatie de « piège de la dette » est un concept inventé par Brahma Chellaney en 2017 pour décrire l'initiative ceinture et route chinoise comme une stratégie qui consiste à accorder des prêts excessifs aux pays en développement déjà lourdement endettés, dans le but de les contraindre à céder des actifs stratégiques ou à offrir des concessions politiques pour alléger leur fardeau de la dette¹³⁰.

En l'occurrence, l'exemple du Sri Lanka est souvent évoqué. La Chine détient 52 % de la dette extérieure du Sri Lanka, et ce dernier a fortement investi dans le projet des infrastructures. En 2007, le gouvernement sri-lankais a lancé un vaste projet de construction d'un port maritime Hambantota, principalement financé par la Chine Exim Banque. Toutefois, le port s'est avéré non rentable, autrement dit, le gouvernement sri-lankais n'était pas capable de rembourser les prêts contractés auprès de la Chine¹³¹.

De ce fait, pour alléger la dette, en 2017, le pays a dû céder le port de Hambantota à une entreprise chinoise sous son contrôle pour une durée de 99 ans. Certains considèrent ce phénomène comme étant une sorte de perte de souveraineté nationale.

Revenons dans le contexte africain, plusieurs pays en Afrique sont lourdement endettés envers la Chine, notamment à travers les projets des nouvelles routes de la soie, comme l'Angola, le premier débiteur vis-à-vis de la Chine, avec 17,8 milliard de dollar, suivi de l'Éthiopie (6,5 milliards de dollar) et de l'Égypte (6,3 milliards). Par ailleurs, les autres nations comme le Kenya, la Zambie, le Cameroun, La RDC et l'Afrique du Sud figurent également parmi les grands débiteurs de la Chine¹³².

Grant Harris, ancien conseiller du président américain Barack Obama pour l'Afrique, a critiqué cette politique de prêt chinoise, en la qualifiant de piège astucieux qui incite les

¹³⁰ Magalie MASAMBA, *is china's belt and road initiative in africa a development catalyst or debt trap?*, The Republic, 2025, <https://rpublic.com/africa-2/china-belt-and-road-initiative-africa/>(page consulté le 15 juillet 2025)

¹³¹ Jyot Shikhar Singh, *China's Economic Diplomacy in Africa: Strategic Partnership or Neo-Dependency?*, O.P. Jindal Global University, 2025, <https://globalsouthrf.org/chinas-economic-diplomacy-in-africa-strategic-partnership-or-neo-dependency/>(page consulté le 15 juillet 2025)

¹³² Nasuba info, *Afrique : les pays les plus endettés envers la Chine*, 13 juin 2025, <https://www.nasuba.info/economie/afrique-les-11-pays-les-plus-endettes-envers-la-chine/>(page consulté le 15 juillet 2025)

gouvernements africains à la complaisance : « *Les énormes sommes d'argent prêtées par la Chine sont assorties de conditions cachées, à peine visibles. C'est comme l'amphétamine. Plus on en prend, plus on devient accro. Cela a des conséquences néfastes à long terme* ». En outre, Tinashe Mugari, doctorante en relations sino-zimbabwéennes, a déclaré ainsi que : « *on peut qualifier ce phénomène comme étant une néo-colonialisme, ce n'est pas encore visible, mais avec sa tentative de domination de toute l'Afrique, cela le deviendra bientôt* »¹³³.

Néanmoins, il n'en demeure pas moins que le continent a besoin de financement aujourd'hui plus que jamais pour soutenir la reprise économique après de nombreuses années de turbulences et de chocs économiques. Selon la banque africaine de développement, toute l'Afrique est confrontée à un déficit de financement annuel de 402,2 milliards de dollars pour atteindre son objectif d'accélérer la transformation structurelle d'ici 2030, soit 86,7 milliards de dollars par ans dans le cadre de l'Agenda 2063¹³⁴.

D'après Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Il a nié à plusieurs reprises que « aucun piège de la dette n'existe en Afrique », en ajoutant davantage que l'Afrique n'est pas entrain de faire face à la diplomatie de piège de la dette, mais plutôt au « piège de la pauvreté » et « piège du sous-développement », dont l'Afrique devrait se débarrasser au plus vite¹³⁵.

Certains disent que le véritable défi ne s'inscrit pas aux prêts chinois accordée aux pays africains, c'est plutôt la transparence. Des recherches menées par AidData ont démontré que les secteurs publics chinoises ont tendance d'accorder les prêts dans la condition susceptible de fragiliser les économies africaines déjà vulnérables. Il s'agit, par exemple, l'interdiction des restructurations collectives de la dette et des engagements stricts de confidentialité¹³⁶.

Par exemple, la moitié des prêts chinois accordés aux pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas rendus publics. Ce manque de transparence a un impact direct sur les projets d'infrastructure, dont la majorité ne fait pas l'objet d'appels d'offres. Une telle opacité peut

¹³³WorkpointTODAY, แอฟริกากำลังติดกับดักหนี้ของจีน, 2018

¹³⁴ Guardian Reporter, *The reality behind the 'Chinese debt trap' myth in Africa*, The Guardian, 2024, <https://www.ippmedia.com/the-guardian/news/local-news/read/the-reality-behind-the-chinese-debt-trap-myth-in-africa-2024-08-28-094229>(page consulté le 15 juillet 2025)

¹³⁵Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, *Wang Yi Refutes So-Called "Debt Trap" in China-Africa Cooperation*, 2022, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2913_665441/3014_664044/3016_664048/202201/t20220107_10479837.html (page consulté le 16 juillet 2025)

¹³⁶ Jana de Kluiver, *Les enjeux complexes de la dette dans les relations Chine-Afrique*, op.cit.

facilement conduire à des pratiques de corruption, en particulier dans les pays où les structures de gouvernance sont déjà fragiles¹³⁷.

Si les prêts chinois jouent un rôle vital dans le financement du développement en Afrique, les enjeux liés à la transparence des accords ne peuvent être négligés. Ils constituent un élément crucial pour la soutenabilité de la dette et sur l'équilibre des partenariats entre la Chine et l'Afrique¹³⁸.

Cependant, la réputation de la Chine en Afrique ne semble pas diminuer. Bien au contraire, la Chine s'affirme de plus en plus comme un acteur clé pour le continent. Certains observent que le fait que l'Afrique se tourne vers la Chine pour des prêts en matière de développement car ces derniers de la part de la Chine ne se limitent pas les conditions tels que le respect des droits de l'homme ou de la démocratie, comme ceux des anciens colonisateurs ou les institutions financières occidentales.

Ce faisant, cela soulève la question centrale : les anciennes puissances coloniales sont-elles en train de perdre leur influence en Afrique ? Cette dynamique met également en lumière l'émergence de nouvelles rivalités géopolitiques sur le continent, qui sera analysé dans la sections suivante (**section II**).

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Jasrene Hor, *China's Debt-Trap Diplomacy in Africa*, the diplomacy review, 2024, <https://www.ucldiplomacy.com/post/china-s-debt-trap-diplomacy-in-africa> (page consulté le 16 juillet 2025)

Section II : La montée des rivalités géopolitiques en Afrique

La présence chinoise qui s'est accentuée progressivement notamment via la BRI, et même son influence politique, remet en question la position des puissances traditionnelles dans le continent. Au sein de cette section, nous analyserons, dans le premier temps, le recul des puissances coloniales de l'Afrique dont l'influence s'est érodée considérablement au cours de ces dernières années (**Paragraphe I**). Ensuite, nous mettrons en lumière les recompositions géopolitiques et les reconfigurations des nouvelles alliances stratégiques des pays africains dans le contexte actuel, caractérisé par une forte tension (**Paragraphe II**).

Paragraphe I : Le recul des puissances occidentales

En effet, l'histoire de l'Afrique demeure profondément marquée par l'héritage de la colonisation depuis la conférence de Berlin en 1885 jusqu'au milieu de la guerre froide, une période durant laquelle la plupart des pays africains a accédé à leur indépendance. Ce passé colonial a laissé des traces profondes dans les relations que l'Afrique entretient avec ses anciens colonisateurs. Toutefois, face à l'évolution du contexte mondial actuel, les pays africains ont progressivement commencé à rechercher de nouveaux partenaires, en dehors du cadre traditionnel hérité de la colonisation.

Malgré l'intensité d'aujourd'hui de la relation entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales, l'image de ces derniers restes souvent mal perçus par certains peuples africains à cause de l'histoire sanglante et brutale. Dans ce contexte, l'Afrique dans le monde contemporain, qui était dans une position fermée en termes de partenaires alternatifs, possède plus de choix que jamais, parmi lesquels se trouvent de premier rang la Chine.

La montée de la Chine en Afrique a remis en question le rôle et les influences des anciennes puissances coloniales de l'Afrique sur le continent. La dimension économique et commerciale en a prouvé. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique dès 2011, dépassant les taux de commerce entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales.

Lorsque la dépendance économique tend à s'estomper, la dépendance politique s'en suivra sans doute. Le cas le plus concret de cette tendance est celui de la France. En effet, l'Afrique et la France ont partagé l'histoire longue et large ensemble. La France actuelle, qui

était l'ancien colonisateur des 18 pays africains, entretient visiblement une relation avec ces derniers plus faible que jamais dans l'histoire franco-africaine.

Pour comprendre la remise en question de la présence française en Afrique, elle s'articule grandement autour des trois dimensions : politiques, économique et militaire. En effet, le contexte politique est souvent marqué avec le discours de la Baule de François Mitterrand en 1990. Ce discours marque une nouvelle doctrine conditionnant l'aide économique à l'adoption de principes démocratiques comme il le disait : « *cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède face aux régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie* »¹³⁹.

Cependant, selon plusieurs observateurs, ce principe n'a pas été appliqué de la même manière aux pays africains. D'après BABA Dakono, chercheur à l'observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité au Mali, qui a souligné dans le reportage de « le Monde : Comment la France se fait chasser d'Afrique »¹⁴⁰ que ce qui a été considéré par beaucoup de population comme un coup d'État au Tchad en 2021¹⁴¹, a été acté par la France tandis que le coup d'État dans certains pays est considéré comme un crime. Ce principe « deux poids deux mesures » ont abouti sans doute le mécontentement aux peuples africains, en poussant les gouvernements en place vers d'autres alliés.

Sur le plan économique, en 2000, la France occupait une position privilégiée quand il s'agit des échanges commerciaux avec l'Afrique, notamment avec les pays d'Afrique du nord et d'Afrique subsaharienne. Toutefois, face à la montée chinoise, les parts de marché à l'exportation française sur l'Afrique ont été réduites de moitié, passant de 12 % à 7 % en vingt ans¹⁴².

En outre, la question de l'aide au développement, comme précisé à plusieurs reprises, est toujours axée sur les conditions de démocratisation (élections libres, l'alternance, multipartisme, système représentatif, liberté de la presse et etc.). Ce faisant, la France a

¹³⁹ Léopold Kengne Gatsing, Discours hégémonique et relent colonial : les tribunes de La Baule (1990) et de Dakar (2007) ou la Francafrrique discursivée, Voix plurielles, vol. 19, n° 1, 2022, p. 62-76.

¹⁴⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=BDjvGPORwsE>

¹⁴¹ La France considère que c'est une transition d'exception en raison des circonstances particulières

¹⁴² Tristan Gaudiaut, *Commerce : la Chine à la conquête de l'Afrique*, Statista, 18 janvier 2023, : <https://fr.statista.com/infographie/26663/partenaire-commercial-premier-pays-source-des-importations-des-pays-africains-chine-france-afrique/> (page consulté le 16 juillet 2025)

récemment dû suspendre son aide au développement à l'égard de certains pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso à la suite des coups d'État survenus dans ces États¹⁴³.

Cela a été perçu par certains peuples africains comme une insulte à la souveraineté de leurs États, comme disait BABA Dakono dans le même reportage que : « *de tels principes sont les conditions qui paraissent de moins en moins acceptable pour la population. L'aide au développement ne doit pas être l'occasion d'imposer une façon de vivre* ».

Image 2 : Les taux de l'importation des pays africains entre 2000 et 2020

Source : Statista¹⁴⁴

On en vient maintenant à l'aspect militaire, particulièrement visible, qui s'est cristallisé autour de la lutte contre le terrorisme (le group Djihadiste) dans la région du Sahel¹⁴⁵, notamment au Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pendant près d'une décennie, la présence militaire française dans la région s'est maintenue, depuis l'opération Serval¹⁴⁶ jusqu'à celle de Barkhane¹⁴⁷, mais la victoire stratégique n'a pas été concrètement atteinte, et la situation même s'est aggravé, alimentant le sentiment anti-français parmi les peuples sahéliennes. En

¹⁴³ Le Figaro avec AFP, *Burkina Faso : la France suspend son aide au développement et son appui budgétaire*, Le 7 août 2023, <https://www.lefigaro.fr/international/burkina-faso-la-france-suspend-son-aide-au-developpement-et-son-appui-budgetaire-20230806>(page consulté le 16 juillet 2025)

¹⁴⁴ Tristan Gaudiaut, *Commerce : la Chine à la conquête de l'Afrique*, *op.cit.*

¹⁴⁵ La région est composée par 10 pays africains à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Tchad.

¹⁴⁶ L'opération Serval est une opération spéciale militaire menée uniquement au Mali par l'Armée française en 2013 pour lutter contre le terroriste

¹⁴⁷ L'opération Barkhane est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'Armée française en 2014, avec une aide secondaire d'armées alliées, qui vise à lutter contre les groupes armés djihadistes dans toute la région du Sahel.

conséquence, la France a mis fin sa présence militaire dans la région et leur base militaire ont été fermées.

Récemment, au même moment de la rédaction de ce paragraphe le 17 juillet 2025, la base militaire français à Dakar est officiellement fermée, mettant fin à la présence militaire français à l’Afrique de l’ouest¹⁴⁸. En effet, ce phénomène a été perçu de manière distinctive. D’un coté, on parle d’un simple retrait des troupes françaises, de l’autre, on évoque que la France a été chassé, notamment du Sahel.

Donc, on peut constater que l’incertitude est le terme à définir la nature de la relation entre la France avec l’Afrique, ainsi qu’avec ses anciennes colonies. L’opinion publique et le sentiment anti-français est de plus en plus évoqué. Comme disait, Ragnimwendé Eldaa Koama, présidente de l’association Fenêtre d’Afrique, lors du 28^{ème} sommet Afrique-France : « *si ce n’est pas coconstructif dans cette relation qu’on imagine, on n’en veut pas* ».

La montée en puissance de la Chine en Afrique ne se laisse pas indifférents les anciens acteurs coloniaux, dont la relation et l’influence historique est remise en cause. Cependant, dans un monde de plus en plus mondialisé, caractérisé par les rivalités géopolitique et économique, la présence chinoise n’est pas sûrement seul dans le continent, il ne saurait occulter ainsi celle d’autres nouvelles puissances qui jouent un rôle déterminant et dont l’influence en Afrique n’est pas moindre que celle de la Chine. Cette dynamique sera l’objet d’analyse dans le paragraphe suivant (**paragraphe II**).

Paragraphe II : L’émergence de nouvelles puissances et la reconfiguration des alliances

Dans un contexte géopolitique actuel, l’Afrique se trouve aujourd’hui dans une position stratégique de plus en plus affirmée, tant pour les anciennes puissances que pour les puissances émergentes. Cette réalité se manifeste effectivement par la présence de nouveaux acteurs comme l’Inde, notamment à travers E-VidyaBharati AarogyaBharati (e-VBAB) Network Project¹⁴⁹, la Russie, surtout sur le plan sécuritaire comme la présence de groupe de Wagner a

¹⁴⁸ Antoine Deiana, *Départ de l’armée française au Sénégal : la fin d’un retrait progressif en Afrique de l’Ouest*, Franceinfo, 17 juillet 2025, https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/depart-de-l-armee-francaise-au-senegal-la-fin-d-un-retrait-progressif-en-afrique-de-l-ouest_7382686.htm (page consulté le 17 juillet 2025)

¹⁴⁹ Le projet s’inscrit dans le « Pan Africain e-Network Project », lancé par l’ancien président de l’Inde, feu le Dr A.P.J. Abdul Kalam en 2009 ayant été conclu avec succès le 30 septembre 2017 dans l’objectif de fournir des services éducatifs et médicaux via des liaisons de télécommunication dans 48 pays d’Afrique membres de l’UA.

l’Afrique corps¹⁵⁰, ou encore la Turquie via la base militaire de TURKSOM à Mogadiscio (Somalie) avec la formation militaire de qualité¹⁵¹.

Cependant, la présence chinoise en Afrique s’est toujours démarquée des autres, avec une focalisation dans une dimension économique et politique, ainsi que le lancement du projet de la BRI qui a attiré l’attention particulièrement les puissances traditionnelles comme l’UE ou même les États-Unis, mettant en question aujourd’hui la reconfiguration des alliances des États africains dans le continent.

D’abord, on peut constater que la BRI suscite sans doute de vive inquiétudes chez les puissances traditionnelles comme l’EU. Celle-ci aperçoit cette dynamique comme le risque d’un recul stratégique de son influence historique sur le continent. Pour répondre au lancement des projets chinois des nouvelles routes de la soie, l’EU a lancé le projet « Global Gateway européen » dans le but de mobiliser 300 milliards d’euros dont la moitié sera investi en Afrique.

Le projet a été annoncé lors du Sommet UE-UA en février 2022, qui ne se limite pas à renforcer les simples infrastructures, mais il s’inscrit, dans le sens général, aussi dans une vision de connectivité intelligente dans les secteurs de l’énergie, du numérique, des transports, mais également de santé, d’éducation et de recherche. Dans le sens stratégique, l’ambition, étant claire, est de rattraper son influence à l’échelle mondiale, notamment en Afrique, en proposant une alternative aux partenaires des nouvelles routes de la soie¹⁵².

Cependant, il convient de rappeler que le projet des nouvelles routes de la soie est un projet d’investissement colossal estimé à 1175 milliards de dollars, tandis que le projet de Global Gateway européen ne mobilise à peine la moitié de ce que mobilise la BRI¹⁵³. Cela a

¹⁵⁰ Olivier d’Auzon, *ANALYSE – Qui peut encore arrêter la Russie en Afrique ?*, le diplomate-média, 13 mars 2025, <https://lediplomate.media/2025/03/russie-afrique/olivierdauzon/monde/afrique/> (page consulté le 22 juillet 2025)

¹⁵¹ TRT Global, *Des centaines de soldats somaliens entrent en service après avoir été formés par la Turquie*, 9 Mars 2024, <https://trt.global/afrika-francais/article/17277316> (page consulté le 22 juillet 2025)

¹⁵² Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, *Qu’est-ce que la stratégie européenne Global Gateway?*, Diplomatie.gouv.fr, 13 avril 2023, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2023/article/qu-est-ce-que-la-strategie-europeenne-global-gateway> (page consulté le 23 juillet 2025)

¹⁵³ Nedopil Christoph, « China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024 », Griffith Asia Institute and Green Finance & Development Center, FISF, Brisbane, février 2025, DOI: 10.25904/1912/5784

mis en question, surtout sur le plan économique, si l'Europe est trop en retard dans la conquête de ses influences face à la Chine, notamment auprès ses partenaires historiques africains.

Du point de vue des États-Unis, non seulement les projets des nouvelles routes de la soie, mais la Chine elle-même est perçue comme une menace stratégique des Américaines. Cette rivalité sino-américaine s'exprime à l'échelle mondiale, et l'Afrique n'échappe pas à ce jeu d'influence. Les projets qui ont été lancés par les États-Unis, notamment en partenariats avec le group du G7¹⁵⁴ pour stratégiquement tenir tête aux BRI sont nombreux, tels que : the Prosper Africa Initiative¹⁵⁵, the Build Back Better World (B3W)¹⁵⁶, the Program for global infrastructure and investissement (PGII)¹⁵⁷.

À travers ces différentes initiatives, il paraît clairement que les intérêts portés par les américains sur le continent se sont augmentés au cours de ces dernières années. Cependant, le retour de Donald Trump à la présidence en 2024, loin d'inverser cette tendance, semble accentuer une intention de contenir l'influence chinoise en Afrique.

D'abord, le rôle des États-Unis sous l'administration de D. Trump en tant que médiateur du conflit entre la RDC et l'Uganda, aboutissant à la signature d'un accord de paix ratifié par les deux parties le 27 juin 2025 à Washington¹⁵⁸. Cette ambition américaine s'inscrit dans deux aspects : La premier s'inscrit dans une logique des intérêts propre des États-Unis de tirer l'avantage des ressources naturelles, notamment minières de la RDC comme l'a explicitement annoncé le président : « *We are getting for the United state a lot of the mineral rights in the Congo* ». La deuxième se traduit par une volonté stratégique de repositionnement face à la

¹⁵⁴ Le groupe de G7 est un group de sept pays à savoir : l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

¹⁵⁵ Une initiative américaine lancée en 2019 par les États-Unis afin de booster le commerce bilatérale et l'investissement entre les États-Unis et les pays africains.

¹⁵⁶ Un projet, lancé en 2021, vise à déclencher le financement des projet d'infrastructures de qualités dans les pays en développement, intégrant aussi les enjeux climatiques, la santé publique, la sécurité sanitaire, la technologie numérique.

¹⁵⁷ Un projet, lancé en 2022, constitue une évolution concrète et structuré du B3W avec un objectif de mobiliser 600 milliards de dollars d'ici 2027.

¹⁵⁸ Franceinfo, *La République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix*, 27 juin 2025, https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/la-republique-democratique-du-congo-et-le-rwanda-signent-un-accord-de-paix_7341972.html(page consulté le 25 juillet 2025)

montée chinoise dans la région dans l'accès aux richesses minérales dont la majeure partie va actuellement vers la Chine¹⁵⁹.

Cette dynamique s'est intensifiée davantage, par exemple le 9 juillet 2025, lorsque le président Donald Trump a reçu cinq présidents africains, à savoir : le Sénégal, le Libéria, le Gabon, la Mauritanie et la Guinée Bissau afin de nouer les partenariats bilatéraux et d'encourager l'engagement économique et l'investissement du secteur privé¹⁶⁰. Cependant, cette tendance est perçue parfois contradictoire, surtout avec la politique douanière de Donald Trump dont les pays africains sont fortement touchés.

La Chine n'y fait pas exception de ces droites de douane américains. Ainsi, cette guerre commerciale déclenché sous l'administration Trump à poussé Pékin à repositionner sa stratégie d'exportation, faisant de l'Afrique, notamment le Maroc, un terrain stratégique pour la Chine. Pékin, conscient de ces contraintes commerciales, a adopté sa stratégie en s'intéressant au marché marocain, notamment dans les secteurs des batteries et de véhicules électriques. Face à la montée des douanes américains, depuis l'administration Biden, qui a atteint 100% des véhicules électrique et 25% sur les batteries lithium-ion, la Chine cherche sans doute une alternative pour maintenir sa compétitivité sur ses marchés¹⁶¹.

De ce fait, le Maroc, un pays situé au bord de l'océan Atlantique et de la porte d'entrée de la méditerranée, possède un accord de libre-échange bilatérale non seulement avec les États-Unis signé en 2004 et entrée en vigueur 2006¹⁶², mais aussi avec l'EU depuis 2000¹⁶³, se présente comme un pays stratégique pour la Chine dans cette tendance. La Chine affiche une forte ambition non seulement d'intensifier l'investissement, mais d'y installer des unités de

¹⁵⁹ Farouk Chothia, *Comment Trump veut que les États-Unis tirent profit de l'accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda*, BBC News Africa, 28 juillet 2025, <https://www.bbc.com/afrique/articles/cwy51514q9ro>(page consulté le 26 juillet 2025)

¹⁶⁰ RFI, *États-Unis: Donald Trump convie cinq chefs d'État africains à Washington*, 09 septembre 2025, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250709-%C3%A9tats-unis-donald-trump-convie-cinq-chefs-d-%C3%A9tat-africains-%C3%A0-washington>(page consulté le 26 juillet 2025)

¹⁶¹ Fanny Zhang, *US tariff hikes on China EVs, batteries take effect 1 August*, independent commodity intelligent services, 23 mai 2024, <https://www.icis.com/explore/resources/news/2024/05/23/11001631/us-tariff-hikes-on-china-evs-batteries-take-effect-1-august>(page consulté le 26 juillet 2025)

¹⁶² Ministère de l'Industrie et du Commerce du royaume du Maroc, *Accord de libre-échange Maroc – États-Unis d'Amérique*, signé le 15 juin 2004, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2006, <https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/commerce-exterieur/accords-de-libre-echange-usa>(page consulté le 26 juillet 2025)

¹⁶³ Commission européenne, *Accord d'association UE-Maroc*, Access2Markets, 5 mai 2025, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/accord-dassociation-ue-maroc>(page consulté le 27 juillet 2025)

production. Une illustration concrète est l'accord signé entre l'entreprise chinoise « Gotion High Tech » avec l'Etat marocain. La Chine a prévu d'engager 1,3 milliard de dollars pour construire la première « **Gigafactory** » de batteries pour véhicules électriques à Kénitra, entrera en service en 2026¹⁶⁴.

À travers ces initiatives, Pékin ne cherche pas uniquement à contourner les taxes élevées imposées par les États-Unis et l'EU via les accords de libre échanges conclu par le Maroc, cela contribue à la création d'emplois pour les peuples locaux et l'ouverture à d'autres opportunités à l'avenir. Ce faisant, le Maroc se positionne comme un acteur stratégique dans un aspect géoéconomique, géostratégique et même géopolitique au cœur de la rivalité sino-américaine.

Donc, on peut assumer les intérêts portés puissances émergences et traditionnels témoignent de l'importance stratégique que revêt désormais le continent africain. Toutefois, la Chine préserve toujours un rôle clé en Afrique, malgré la présence des autres puissances, particulièrement à travers le lien historique dénué de passif colonial, la diplomatie pragmatique marquée par les aides financières sans condition politique et les investissements massifs dans le cadre de la BRI. De ce fait, Pékin ne se positionne pas non comme une alternative parmi d'autre, mais plutôt comme un acteur incontournable dans les partenariats de l'Afrique et les nations africaines dans la configuration géopolitique à venir.

¹⁶⁴ Kenza Khatla, *Tout ce qu'il faut savoir sur la première gigafactory de Gotion High-Tech au Maroc*, Medias24, 6 juin 2024, <https://medias24.com/2024/06/06/tout-ce-qu'il-faut-savoir-sur-la-premiere-gigafactory-de-gotion-high-tech-au-maroc/>(page consulté le)

CONCLUSION

L'évolution de la présence chinoise en Afrique ne doit pas être aperçue comme une lecture définitive, mais plutôt une dynamique qui révèle de nouvelles logiques et accélère toujours des changements. Si les relations sino-africaines ne sont plus une alternative aux partenariats historiques, elles ne sauraient non plus être perçues comme une substitution totale. Elles s'inscrivent dans un mouvement plus large de redéfinition des équilibres politiques et économiques du continent. L'intégration progressive des pays africains dans les projets stratégiques de Pékin, particulièrement dans le cadre de la BRI, a apporté des opportunités concrètes comme le développement d'infrastructures, la diversification des financements, le renforcement des échanges commerciaux et l'insertion plus marqué dans les chaînes de valeur mondiale.

Ces dynamiques répondent à certains besoins actuelles et pressants des sociétés africaines, mais elles s'accompagnent sans doute de contraintes structurelles, telle que l'accroissement de l'endettement, la dépendance économique, ou encore l'exposition accrue aux rivalités entre puissances. Dans ce sens, la relation sino-africaine ne se comprend pas uniquement comme une juxtaposition d'intérêts bilatéraux, mais comme un espace de tensions où se croisent logiques nationales, impératifs de développement, et stratégies globales de puissance. De ce fait, l'Afrique se trouve clairement au cœur de cette interaction complexe, et ses choix, ses marges de manœuvre, ainsi que ses capacités de négociation détermineront grandement la nature de cette trajectoire.

Dès lors, les débats contemporains autour de notions telles que le « piège de la dette » ou le « néo-colonialisme » soulignent la nécessité d'une analyse profonde qui dépasse simplement les oppositions binaires. L'enjeu n'est plus seulement de qualifier la relation en termes de domination ou de partenariat, mais aussi d'examiner ses mécanismes, et voire ses effets différenciés selon les contextes nationaux et sectoriels. Si le principe dit « gagnant-gagnant » s'avère ironique au regard de la réalité d'aujourd'hui, la question central reste la suivant : Dans quelle mesure les États africains sauront-ils transformer la présence chinoise en levier de développement endogène, et non en simple dépendance externalisée ?

Cette interrogation reste ouverte, qui mérite des réponses claires afin de mieux appréhender non seulement cette nouvelle étape de la coopération sino-africaine, mais

également le contexte géopolitique dans lequel la Chine est en train de jouer un rôle vital sur le continent africain.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

A. Ekman (dir.), *China's Belt & Road and the World: Competing Forms of Globalization*, Études de l'Ifri, Paris, Ifri, April 2019.

Broadman, Harry G., *Africa's silk road : China and India's New Economic Frontier*, Washington D.C, the International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank, 2006.

Firoze Manji and Stephen Marks, *African perspectives on China in Africa*, Oxford, Fahamu, 2007.

Manyeruke, Charity et Olayiwola Abegunrin, *China's Power in Africa: A New Global Order*, Cham, Palgrave Macmillan, 2020.

Pedro Miguel Amakasu, Raposo de Medeiros Carvalho, David Arase et Scarlett Cornelissen, *Routledge handbook of Africa-Asia relations*, Londres, Routledge, 2017.

Scarlett Cornelissen, Ian Taylo (dir.), *The political Economy of China-Africa Relation*, Londres, Routledge, 2000.

Young-Chan Kim, *China and Africa : A New Paradigm of Global Business*, The Palgrave Macmillan Asian Business Series, Cham, 2017

Yun Sun, *Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission Chinese Campaigns for Political Influence in Africa*, Washington D.C., The Stimson Center, 8 mai 2020

Articles Scientifiques :

Chunhua Chu, *Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris !*, Entreprises et histoire, 90(1), 2018

Jeffrey Becker et Erica Downs, *China's Djibouti military base: the first of many*, East Asia Forum, 27 juin 2018

Léopold Kengne Gatsing, « Discours hégémonique et relent colonial : les tribunes de La Baule (1990) et de Dakar (2007) ou la Françafrique discursivée », *Voix plurielles*, vol. 19, n° 1, 2022, p. 62-76.

Lingli Hou, Tomer Fishman, Ranran Wang, Asaf Tzachor, Heming Wang, Peng Wang, Wei-Qiang Chen et Ester van der Voet, *A Comprehensive Accounting of Construction Materials in Belt and Road Initiative Projects*, *Environmental Science & Technology*, vol. 58, no 35, 3 septembre 2024

Nancy, Muthoni Githaiga, Alfred Burimaso, Wang Bing and Salum Mohammed Ahmed, *The Belt and Road Initiative: Opportunities and Risks for Africa's Connectivity*, *China Quarterly of International Strategic Studies*, 2019

Robert Tama Lisinge, *The Belt and Road Initiative and Africa's regional infrastructure development: implications and lessons*, *Transnational Corporations Review*, Volume 12, Issue 4, 2020, P. 425-438

Ruolin, Zheng, *La Chine et sa nouvelle stratégie globale*, *Revue internationale et stratégique*, 2007/3 N°67, Cairn.Info, 2007

Taylor Ian, *China's Foreign Policy towards Africa in the 1990s*, *The Journal of Modern African Studies*, vol. 36, n° 3, 1998

Xavier Richet, *La Bridge and Road Initiative (BRI) de la Chine*, *Recherches Internationales*, 2017

Travaux universitaires :

Cédric Le Goff, *La politique chinoise en Afrique*, Paris, École de guerre, 2017

Codja Laurindo de Chacus, *Les relations sino-africaines : Enjeux et défis à travers l'analyse du cas sénégalais*, Université d'Ottawa, 2020
<https://ruor.uottawa.ca/server/api/core/bitstreams/adabd70a-3e7a-4040-a508-84a1cd023698/content>

Coffi Dieudonné Assouvi. *L'influence du droit international des changements climatiques sur le droit européen de l'environnement*. Droit. Université de Limoges, 2018. Français. NNT : 2018LIMO0025 . tel-01927860

David H. Shinn et Joshua Eisenman, *China and Africa : a century of engagement*, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012

Jyot Shikhar Singh, *China's Economic Diplomacy in Africa: Strategic Partnership or Neo-Dependency?*, O.P. Jindal Global University, 2025, <https://globalsouthrf.org/chinas-economic-diplomacy-in-africa-strategic-partnership-or-neo-dependency/>

KHOUNY Khanpangna, *L'ASEAN face aux défis de l'intégration économique dans le contexte de la tension Chine-USA*, Projet de fin d'étude de la licence fondamentale, Université Mohammed V de Rabat, 2023

Lee, Ching Kwan, *The Specter of Global China, specter of global China : politics, labor, and foreign investment in Africa*, Chicago, University of Chicago Press, 2017

M. Simpara Mahamadou N'fa, *Les nouvelles routes de la soie : Chine-Afrique*, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, mémoire de licence fondamentale, 2019

Articles de presse et webographies :

Mamoudou Gazibo et Abdou Rahim Lema, *What to make of China's non-interference policy in Africa*, Africa at LSE (blog), 11 mai 2023

Reade Levinson, Khalid Abdelaziz and Nafisa Eltahir, « Sudan's RSF operating drones from Darfur base, pictures show », Reuters, February 26, 2025

Zack Mwekassa, *Les sanctions persistantes et les défis économiques du Zimbabwe : quel avenir pour le pays ?*, 2024, <https://zackmwekassa.org/les-sanctions-persistantes-et-les-defis-economiques-du-zimbabwe-quel-avenir-pour-le-pays/>

Paul Nantulya, *Repenser le rôle de l'Afrique dans les relations sino-africaines : les leçons du FOCAC 2024*, Centre d'étude stratégique de l'Afrique, 17 octobre 2024

Jeffrey Becker & Erica Downs, *China's Djibouti military base: the first of many*, East Asia Forum, 27 juin 2018

Paul Nantulya, *Grand Strategy and China's Soft Power Push in Africa*, Africa Center for Strategic Studies, 30 août 2018, <https://africacenter.org/spotlight/grand-strategy-and-chinas-soft-power-push-in-africa/>

Balogun Kamilu Lekan, *Africa-China Relations in 2025: Evolving Dynamics Beyond Infrastructure*, Qiraat African, 2025, <https://qiraatafrican.com/en/15162/africa-china-relations-in-2025-evolving-dynamics-beyond-infrastructure/>

Ivan Franceschini, *La Chine mondialisée au-delà de l'Initiative Belt and Road*, Perspectives chinoises [En ligne], 2020/4 | 2020, mis en ligne le 01 décembre 2020

Paul Nantulya, *FOCAC 2024 : Élever les intérêts africains au-delà du sommet sino-africain, centre d'étude stratégique de l'Afrique*, 27 août 2024, <https://africacenter.org/fr/spotlight/focac-2024-elever-les-interets-africains-au-dela-du-sommet-sino-africain/>

Christian-Geraud Neema B, *Chine-Afrique : Un commerce toujours aussi déséquilibré, mais est-ce la faute de la Chine ?*, le projet Afrique Chine, janvier 23, 2025, <https://projetafriquechine.com/analyse/chine-afrique-un-commerce-toujours-aussi-desequilibre-mais-est-ce-la-faute-de-la-chine/>

Charly Hessoun, *Chine – Afrique : augmentation des échanges commerciaux en 2024*, la nouvelle tribune, 21/01/2025, <https://lanouvelletribune.info/2025/01/chine-afrique-augmentation-des-echanges-commerciaux/>

Marvellous Ngundu, *South Africa's trade deficit dilemma with China*, Institute for security studies, Institute for security study, 2025, <https://issafrica.org/iss-today/south-africa-s-trade-deficit-dilemma-with-china>

Elsa Delaunay, *la reconnaissance de la ligne Djibouti- Addis Abeba*, Le un hebdo, 2015, <https://le1hebdo.fr/journal/djibouti-sous-le-soleil-exactement/67/article/la-renaissance-de-la-ligne-djibouti-addis-abeba-1086.html>

Abbas Nazil, Solar, *Wind Projects Dominate China's Renewable Energy Investments In Africa*, Nature news, 12 mai 2025, <https://naturenews.africa/solar-wind-projects-dominate-chinas-renewable-energy-investments-in-africa>

Eleni-Vasiliki Bampaliouta, *Belt and Road Initiative: A Road Connecting Civilizations for the New Era*, Diplomat Magazine, novembre 2023, <https://diplomatmagazine.eu/2023/11/03/belt-and-road-initiative-a-road-connecting-civilizations-for-the-new-era/>

Jana De Kluiver, *The Year Ahead for China-Africa Investments, Africa IA Insights (thinkBRICS Substack)*, février 2025, <https://thinkbrics.substack.com/p/the-year-ahead-for-china-africa-investments>

Luo Guoping and Denise Jia, *China digs in to boost mining in Democratic Republic of Congo*, ThinkChina, 22 novembre 2024, <https://www.thinkchina.sg/economy/china-digs-boost-mining-democratic-republic-congo>.

SOLOMON EKANEM, *Zambia receives 31 electric-powered trucks from China for major copper mining project*, Business insider Africa, 22 juillet 2025, source: <https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/zambia-receives-31-electric-powered-trucks-from-china-for-major-copper-mining-project/mfdgyrk>

SHALINA PRAKASH, *The Digital Silk Road: China's Technological Engagement in Africa*, The Roosevelt Group », 10 mars 2025, <https://roosevelt-group.org/quick-takes/the-digital-silk-road-chinas-technological-engagement-in-africa>

Jan van der Made, *Chinese tech, ignored by the West, is taking over Africa's cyberspace*, RFI, 10 mars 2025, source: <https://roosevelt-group.org/quick-takes/the-digital-silk-road-chinas-technological-engagement-in-africa>

Stephen Ndegwa, *Chinese investment advances labor rights and prosperity in Africa*, CGTN, 27 juin 2025, <https://news.cgtn.com/news/2025-06-27/Chinese-investment-advances-labor-rights-and-prosperity-in-Africa-1ExK79k3FMQ/p.html>

Wu Jiao and Zhang Yunbi, *Xi proposes a 'new Silk Road' with Central Asia*, China dialy, 2013, https://www.chinadaily.com.cn/china/2013xivisitcenterasia/2013-09/08/content_16952228.htm

Hervé Deiss, *Les six corridors majeurs des nouvelles Routes de la Soie*, Ports et Corridors, 9 mai 2019, : <https://portsetcorridors.com/2019/les-six-corridors-majeurs-des-nouvelles-routes-de-la-soie/>

Giuseppe Gagliano, *HISTOIRE et GÉOPOLITIQUE – Alfred Thayer Mahan, le théoricien de la puissance maritime, le diplomate*.media, 21 janvier 2025, <https://lediplomate.media/2025/01/histoire-et-geopolitique-alfred-thayer-mahan-le-theoricien-de-la-puissance-maritime/giuseppe-gagliano/monde/etats-unis/>

Moses Kayode Hazzan, Hou Longlong, Bolanle Folasade Ogunyemi, Faith Oyinoiyi Abeka, *China-Africa cooperation and challenges related to the belt and road initiative*, African Educational Research Journal, 2023, https://www.researchgate.net/publication/376409720_ChinaAfrica_cooperation_and_challenges_related_to_the_belt_and_road_initiative

NADIA ROCHA, SUPRABHA BANIYA, MICHELE RUTA, "*Hurry up! How the Belt and Road Initiative changes trade times and trade*", World Bank Blogs, January 2019, <https://blogs.worldbank.org/en/trade/hurry-how-belt-and-road-initiative-changes-trade-times-and-trade>

Paul Nantulya, *China Escalates Its Political Party Training in Africa*, Africa Center for Strategic Studies, 29 juillet 2024, <https://africacenter.org/spotlight/china-escalates-its-political-party-training-in-africa/>

Jana de Kluiver, *Les enjeux complexes de la dette dans les relations Chine-Afrique*, instituts d'étude de sécurité, 02 novembre 2023, <https://issafrica.org/fr/iss-today/les-enjeux-complexes-de-la-dette-dans-les-relations-chine-afrique>

Jasrene Hor, *China's Debt-Trap Diplomacy in Africa*, the diplomacy review, 2024, <https://www.ucldiplomacy.com/post/china-s-debt-trap-diplomacy-in-africa>

Tristan Gaudiaut, *Commerce : la Chine à la conquête de l'Afrique*, Statista, 18 janvier 2023, : <https://fr.statista.com/infographie/26663/partenaire-commercial-premier-pays-source-des-importations-des-pays-africains-chine-france-afrique/>

Antoine Deiana, *Départ de l'armée française au Sénégal : la fin d'un retrait progressif en Afrique de l'Ouest*, Franceinfo, 17 juillet 2025, https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/depart-de-l-armee-francaise-au-senegal-la-fin-d-un-retrait-progressif-en-afrique-de-l-ouest_7382686.htm

Olivier d'Auzon , *ANALYSE – Qui peut encore arrêter la Russie en Afrique ?*, le diplomate-média, 13 mars 2025, <https://lediplomate.media/2025/03/russie-afrique/olivierdauzon/monde/afrique/>

Farouk Chothia, *Comment Trump veut que les États-Unis tirent profit de l'accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda*, BBC News Africa, 28 juillet 2025, <https://www.bbc.com/afrique/articles/cwy51514q9ro>

Fanny Zhang, *US tariff hikes on China EVs, batteries take effect 1 August*, independent commodity intelligent services, 23 mai 2024, <https://www.icis.com/explore/resources/news/2024/05/23/11001631/us-tariff-hikes-on-china-evs-batteries-take-effect-1-august>

Kenza Khatla, *Tout ce qu'il faut savoir sur la première gigafactory de Gotion High-Tech au Maroc*, Medias24, 6 juin 2024, <https://medias24.com/2024/06/06/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-premiere-gigafactory-de-gotion-high-tech-au-maroc/>

Histoire du Monde, *Guerre de l'opium*, <https://www.histoiredumonde.net/Guerre-de-l-opium.html>

Bulawayo 24 news, *Mnangagwa's Chinese dream invites scorn, sparks "dictatorship" fears*, 2018, <https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-132519.html>

Ted Hughes, *The Tiger's Bones*, Citation extraite sur Goodreads, <https://www.goodreads.com/quotes/367155-nothing-is-free-everything-has-to-be-paid-for-for>

Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, *China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence*, 31 mai 2024, https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/wjls/3604_665547/202405/t20240531_11367542.html

Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, *President Jiang Zemin's Visit to Six African Countries*, 31 mai 2024, https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/zy/wjls/3604_665547/202405/t20240531_11367533.html

Global Times, *China-Africa relations: A partnership for growth*, 9 mars 2013, <https://www.globaltimes.cn/content/770374.shtml>

Le Petit Journal, *L'évolution de la diplomatie chinoise et son influence dans le monde*, Édition de Shanghai, <https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/levolution-de-la-diplomatie-chinoise-et-son-influence-dans-le-monde-356843>

Macao News, *Angola was Africa's second biggest exporter to China in 2021*, 15 février 2022 : <https://macaonews.org/news/lusofonia/angola-was-africas-second-biggest-exporter-to-china-in-2021/>

Green Finance et Development Center, *Countries of the Belt and Road Initiative (BRI)* , <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>

Al Jazeera, *Chinese president arrives in Tanzania*, 24 mars 2013, <https://www.aljazeera.com/news/2013/3/24/chinese-president-arrives-in-tanzania>

China Africa Research Initiative (SAIS-CARI), *Data: China-Africa trade*, China Africa Research Initiative, <https://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade>

Frédéric de Natal, *La Chine presse la monarchie d'Eswatini à rompre ses liens avec Taïwan*, Monarchies et Dynasties du Monde, 17 septembre 2024,

<https://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/afrique/eswatini/la-chine-presse-la-monarchie-d-eswatini-a-rompre-ses-liens-avec-taiwan.html>

Xinhua, *China-Africa investment cooperation promotes Africa's industrialization*, 24 août 2024,

https://english.www.gov.cn/news/202408/24/content_WS66c925aec6d0868f4e8ea360.html

CGTN'S GUAN XIN, *China's Zero-Tariff Policy: Unlocking New Opportunities for Africa-China Trade Growth*, *African Times* », 29 décembre 2024, <https://www.atnews.co.za/chinas-zero-tariff-policy-unlocking-new-opportunities-for-africa-china-trade-growth>

Reuters, *Uganda commissions \$1.7 bln China-financed hydropower plant*, 26 September 2024, <https://www.reuters.com/business/energy/uganda-commissions-17-bln-china-financed-hydropower-plant-2024-09-26>

AfricaSME, *\$5 bn pipeline and \$6 bn refinery: China's expanding role in Africa's energy sector*, 3 juillet 2025, <https://africansme.com/5bn-pipeline-and-6bn-refinery-chinas-expanding-role-in-africas-energy-sector/>

Reuters, *China's CNOOC signs oil exploration contract with Mozambique*, 24 mai 2024, <https://africansme.com/5bn-pipeline-and-6bn-refinery-chinas-expanding-role-in-africas-energy-sector/>

Intelpoint, *Construction and mining have attracted the largest share of FDI from China to Africa*, mars 2025, <https://intelpoint.co/insights/construction-and-mining-have-attracted-the-largest-share-of-fdi-from-china-to-africa/>

GBC1, *Ten Years of BRI in Africa*, 18 octobre 2023, <https://gbc1.net/index.php/2023/10/18/ten-years-of-bri-in-africa/>

Green Finance et Development Center, *Countries of the Belt and Road Initiative (BRI)*, <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>

The Sourcing Associate, *Les Nouvelles Routes de la Soie : comprendre leur impact sur la logistique internationale*, 2 décembre 2024, <https://www.thesourcingassociate.com/post/les-nouvelles-routes-de-la-soie-comprendre-l-impact-sur-la-logistique-internationale>

Groupement National des Transports Combinés, *Les nouvelles routes de la soie : dix ans d'investissements*, bilan et perspectives, GNTC, janvier 2024, <https://gntc.fr/2024/01/les-nouvelles-routes-de-la-soie-dix-ans-dinvestissements-bilan-et-perspectives/>

Gansu belt and road portal, *China's foreign trade hits new high in 2024*, 14 janvier 2025, https://ydyl.gansu.gov.cn/enggsydyl/jmh/z/202501/t20250114_24688.html?filter_LIKE_TITLE=BRI

In On Africa, *Trans-Sahelian Highway – A modern replacement for the legendary camel caravans*, October 2022, <https://www.inonafrica.com/2022/10/20/trans-sahelian-highway-a-modern-replacement-for-the-legendary-camel-caravans/>

EurAsian Times Desk, *Fearing Debt-Trap, Sierra Leone Cancels Vital BRI Project with China*, July 2025, <https://www.eurasiantimes.com/fearing-debt-trap-sierra-leone-cancels-vital-bri-project-china/>

AR Managing Editor, *China's Growing Influence in Africa: CCP's Political Party Training and Its Impact on Governance*, African Researchers Magazine, August 2024, <https://www.africanresearchers.org/chinas-growing-influence-in-africa-ccps-political-party-training-and-its-impact-on-governance/>

Nasuba info, *Afrique : les pays les plus endettés envers la Chine*, 13 juin 2025, <https://www.nasuba.info/economie/afrique-les-11-pays-les-plus-endettes-envers-la-chine/>

Guardian Reporter, *The reality behind the 'Chinese debt trap' myth in Africa*, The Guardian, 2024, <https://www.ippmedia.com/the-guardian/news/local-news/read/the-reality-behind-the-chinese-debt-trap-myth-in-africa-2024-08-28-094229>

Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, *Wang Yi Refutes So-Called "Debt Trap" in China-Africa Cooperation*, 2022, source: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2913_665441/3014_664044/3016_664048/202201/t20220107_10479837.html

Bulawayo 24 news, *Mnangagwa's Chinese dream invites scorn, sparks "dictatorship" fears*, 2018, <https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-132519.html>

Le Figaro avec AFP, *Burkina Faso : la France suspend son aide au développement et son appui budgétaire*, Le 7 août 2023, <https://www.lefigaro.fr/international/burkina-faso-la-france-suspend-son-aide-au-developpement-et-son-appui-budgetaire-20230806>

TRT Global, *Des centaines de soldats somaliens entrent en service après avoir été formés par la Turquie*, 9 Mars 2024, <https://trt.global/afrika-francais/article/17277316>

Franceinfo, *La République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix*, 27 juin 2025, https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/la-republique-democratique-du-congo-et-le-rwanda-signent-un-accord-de-paix_7341972.html

RFI, *États-Unis: Donald Trump convie cinq chefs d'État africains à Washington*, 09 septembre 2025, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250709-%C3%A9tats-unis-donald-trump-convie-cinq-chefs-d-%C3%A9tat-africains-%C3%A0-washington>

Ministère de l'Industrie et du Commerce du royaume du Maroc, *Accord de libre-échange Maroc – États-Unis d'Amérique*, signé le 15 juin 2004, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2006, <https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/commerce-exterieur/accords-de-libre-echange-usa>

Commission européenne, *Accord d'association UE-Maroc, Access2Markets*, 5 mai 2025, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/accord-dassociation-ue-maroc>

Jean Valmont-Decker, *Quand la Chine éternue, le Monde s'enrhume, la Tribune diplomatique internationale*, 4 novembre 2021, <https://tribune-diplomatique-internationale.com/2021/chine-eternue/>

Rapports :

Moses, Oyintarelado, Dianah Ngui, Lucas Engel and Abbi Kedir, *China-Africa Economic Bulletin, 2024 Edition*, Boston University Global Development Policy Center and African Economic Research Consortium, 2024

Nedopil Christoph, *China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024*, Griffith Asia Institute and Green Finance & Development Center, FISF, Brisbane, février 2025, DOI: 10.25904/1912/5784

Vekateswaran Lokanathan, *China's Belt and Road Initiative: Implication in Africa*, ORF Issue Brief, No.395, August 2020, Observer Research Foundation.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciement.....	3
Sommaire.....	4
Liste des abréviations	5
Introduction générale	7
PARTIE I : La politique étrangère contemporaine de la Chine en Afrique	14
CHAPITRE I : L’Afrique : un partenaire stratégique dans la diplomatie chinoise.....	15
Section I : Une influence politique grandissante.....	15
Paragraphe I : Les approches chinoises vis-à-vis de l’Afrique	15
Paragraphe II : La politique diplomatique de « Soft Power » de la Chine.....	18
Section II : La diplomatie proactive de la Chine en Afrique	22
Paragraphe I : La relation bilatérale entre la Chine et l’Afrique.....	22
Paragraphe II : L’institutionnalisation des relations sino-africaines.....	24
CHAPITRE II : L’essor des échanges économiques et commerciaux.....	28
Section I : La structure des échanges sino-africaines.....	28
Paragraphe I : Un commerce en pleine expansion	28
Paragraphe II : Les défis de la relation commerciale sino-africaine.....	31
Section II : Les investissements directs étrangers : nouvelles dynamiques économiques	35
Paragraphe I : L’expansion des investissements chinois en Afrique	35
Paragraphe II : Les opportunités des investissements chinoises pour l’Afrique.....	38
PARTIE II : La Chine en Afrique : opportunités économiques et tensions géopolitiques	42
CHAPITRE I : La BRI en Afrique : un levier d’expansion économique et politique chinoise.....	43
Section I : La BRI : objectifs et mécanismes ambitieux.....	43
Paragraphe I : Les éléments fondamentaux de la BRI	43
Paragraphe II : Les grands piliers de la BRI	46
Section II : Les opportunités de la BRI et ses implications géoéconomiques en Afrique.....	50
Paragraphe I : Les opportunités présentes de la BRI pour le continent africain	50
Paragraphe II : Les défis de la mise en place de la BRI en Afrique	53
CHAPITRE II : Une reconfiguration des rapports de force en Afrique	57
Section I : La Chine, une alternative aux modèles occidentaux ou un nouveau modèle hégémonique	57
Paragraphe I : La Chine, une alternative aux modèles occidentaux	57
Paragraphe II : Les limites du partenariat et les risques d’une nouvelle dépendance.....	60
Section II : La montée des rivalités géopolitiques en Afrique.....	64
Paragraphe I : Le recul des puissances occidentales.....	64
Paragraphe II : L’émergence de nouvelles puissances et la reconfiguration des alliances.....	67
Conclusion.....	72
Bibliographie.....	74
Table des matières.....	82